

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Halt(ung) in schwierigen Zeiten

Traumapädagogik im Schulalltag
mit Kindern mit einer geistigen Behinderung

Photo by Igordoon Primus on Unsplash

Eingereicht von: Heike Fröbe
Begleitung: Remi Frei
Datum der Abgabe: 1.12.2021

Abstract

Kinder mit einer geistigen Behinderung machen häufig traumatische Erfahrungen, die starke Auswirkungen auf ihr Leben und somit auch auf ihr Schul-Leben an heilpädagogischen Institutionen haben. Oft nehmen Lehrpersonen das Verhalten dieser Kinder als besonders «auffällig» wahr: Interaktion, Kooperation und Partizipation sind beeinträchtigt. Eine weitere Folge ist, dass sich aufgrund der Situation des Kindes weniger Lernmomente ergeben. Um traumatisierte geistig behinderte Kinder professionell begleiten zu können, müssen Lehrpersonen ein spezifisches Fachwissen haben und eine traumasensible Haltung leben, denn – wie Erfahrungen bestätigen – ist Pädagogik vor aller Methodik eine Frage der Haltung. In Form einer Literaturarbeit wurde Fachwissen zusammengetragen und analysiert, was zu eigenen Erkenntnissen in Bezug «Traumapädagogik im Schulalltag mit geistig behinderten Kindern» geführt hat.

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	5
1. TRAUMA UND TRAUMATISIERUNG	6
1.1 Definition Trauma gemäss ICD-10	6
1.2 Trauma im Kontext des DSM-5	7
1.3 Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse	8
2. VERLAUF PSYCHISCHE TRAUMATISIERUNG	10
3. TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN GEMÄSS ICD-10	12
3.1 Akute Belastungsstörung (ICD-10, F43.0)	13
3.2 Posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10, F43.1)	13
3.3 Anpassungsstörung (ICD-10, F43.2)	13
3.4 Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (ICD-10, F62.0)	14
3.5 Ausblick auf die ICD-11	15
4. PSYCHOTHERAPEUTISCHE INTERVENTIONEN	16
5. RISIKOFAKTOREN BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN	17
6. PROTEKTIVE FAKTOREN	18
7. TRAUMATISIERUNG GEISTIG BEHINDERTER KINDER	20
7.1 Risikofaktoren bei Kindern mit geistiger Behinderung	22
8. TRAUMADIAGNOSTIK BEI GEISTIG BEHINDERTEN KINDERN	25
8.1 Diagnostische Probleme	26
8.2 Traumaverdacht: Hinweise für genauere Exploration	27
8.3 Diagnoseinstrumente	29
9. DIE NOTWENDIGKEIT TRAUMASENSIBLER PÄDAGOGIK IM SCHULALLTAG	30

10. TRAUMAPÄDAGOGIK	32
10.1 Entstehung	32
10.2 Definition	32
11. KONZEPTE DER TRAUMAPÄDAGOGIK	33
11.1 Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe (BAG Traumapädagogik)	33
11.2 Traumapädagogische Handlungskonzepte im Kontext geistiger Behinderung	35
12. LEHRPERSONEN ALS TEIL DER TRAUMAPÄDAGOGIK	37
12.1 Grundhaltung	37
12.2 Traumatische Übertragungen	43
13. TRAUMAPÄDAGOGISCHE HANDLUNGSANSÄTZE FÜR KINDER MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG	44
13.1 Der sichere Ort	45
14. FAZIT	50
15. ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	53
15.1 Abbildungsverzeichnis	53
15.2 Tabellenverzeichnis	53
16. LITERATUR	54
17. ANHANG	58

Einleitung

Marianne Herzog beschreibt in ihrer Broschüre «Trauma und Schule» (2020), dass wir davon ausgehen können, dass Lernende mit einer Traumafolgestörung in allen Schulstufen anzutreffen sind. In einer Regelklasse mit ca. 25 Schülerinnen und Schülern befindet sich mindestens ein Kind mit dieser Problematik. In integrativ geführten Schulklassen und in Heimen liegt die Anzahl der Kinder, die ein psychosoziales Trauma erlebt haben, viel höher (vgl. Herzog, 2020, S.17). Kinder mit seelischen Verletzungen gibt es also viel mehr als bisher angenommen, auch an heilpädagogischen Schulen (vgl. Hennicke, 2012, S. 7-8). Die Folgen sind oftmals herausfordernde Situationen im Umgang mit diesen Kindern – belastend für die Lehrperson aber auch für die MitschülerInnen. Auf Grund dessen muss sich die Lehrperson häufig mit Unsicherheit, negativen Gefühlen und vielleicht sogar Überforderung auseinandersetzen.

Wenn es, wie Hennicke (2012, S. 7-8) schreibt, auch an heilpädagogischen Schulen viel mehr Kinder mit seelischen Verletzungen gibt als bisher angenommen, ist es wichtig für die Lehrperson zu wissen:

- Was ist ein Trauma?
- Wie kann ich Traumatisierung erkennen?
- Wie kann ich als Lehrperson in meinem Schulalltag angemessen traumatisierten geistig behinderten Kindern begegnen und ihnen Unterstützung bieten?
- Welche Haltung nehme ich ein und welchen Halt brauchen diese Kinder?

Ein- und Beschränkungen ergeben sich bei dem Thema «Traumapädagogik» dadurch, dass das Kind mit geistiger Behinderung im Fokus steht. Um dem Auftrag und den Vorgaben der zu leistenden Arbeit gerecht zu werden, erfolgt eine Abgrenzung zu notfallpsychologischen Interventionen, Elternarbeit, sekundärer und transgenerationaler Traumatisierung.

In Form einer Literaturarbeit findet - gestützt auf die Traumapädagogik - die Auseinandersetzung mit Konzepten, Ansätzen, möglichen Rahmenbedingungen, Strukturen und Kompetenzen für den Schullalltag statt.

1. Trauma und Traumatisierung

Dank der Hirnforschung und der Neurobiologie wissen wir, dass unsere Handlungen grundsätzlich von der Vernunft gesteuert werden. In Situationen aber, in denen eine schnelle Reaktion gefordert ist (z.B. einem herunterfallenden Dachziegel auf der Strasse ausweichen), übernimmt die Amygdala die Führung, die zum limbischen System des Gehirns gehört. Sie kann neurobiologische Vorgänge, ohne Umweg über die Vernunft, blitzschnell auslösen, so dass lebensbedrohliche Verzögerungen nicht eintreten (vgl. Herzog, 2020, S. 9). Wenn weder Flucht (Flight) noch Widerstand (Fight) möglich sind, ist das Selbstverteidigungssystem des Menschen überfordert und es kommt zur erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen (vgl. Henicke, 2012, S. 32). Das Opfer erlebt Hilflosigkeit (Freeze) gefolgt von Entsetzen oder Todesangst. Es findet eine Überflutung des Gehirns statt, welche die Verarbeitung der erlebten Situation behindert. Die betroffene Person kann keinen Abstand mehr zum Geschehen gewinnen. Dies kann dazu führen, dass der Organismus auf einem erhöhten Stresslevel bleibt und sich typische Folgebeschwerden, sogenannte «traumatische Störungen» entwickeln (vgl. Weiss, 2016, S. 25).

1.1 Definition Trauma gemäss ICD-10

Ein Trauma (griechisch: Wunde) ist eine seelische Verletzung.

Die Weltgesundheitsorganisation (kurz WHO) definiert in der aktuellen «Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme» (kurz ICD-10) Trauma als «ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde» (BfArM & BMG, 2020, S.175).

Wie die verschiedenen körperlichen Systeme des Menschen überfordert werden können, «...so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schliesslich traumatisiert / verletzt werden» (Fischer & Riedesser, 2020, S. 24). Zu einer Traumatisierung gehört also eine schreckliche, reale Erfahrung, die den Zusammenbruch der individuell vorhandenen Ressourcen zur Folge hat. Der überwältigende Charakter der Extremerfahrung macht es unmöglich, diese in die «eigene Welt» zu integrieren und somit zu meistern (vgl. Zimmermann, 2017, S. 28).

1.2 Trauma im Kontext des DSM-5

Das «Diagnostische und statistische Manual Psychischer Störungen» (kurz DSM-5) ist ein psychiatrisches Klassifikationssystem in den USA und weltweit etabliert. Das DSM-5 ermöglicht eine zuverlässige Diagnostik psychischer und somit auch traumaspezifischer Störungen. Es wird aufgrund seiner expliziten und detaillierten Beschreibung oft in der Forschung verwendet und erleichtert die Beurteilung klinischer Erscheinungsbilder in psychiatrischen und psychotherapeutischen Einrichtungen.

Ein traumatisches Ereignis wird im Zusammenhang mit der posttraumatischen Belastungsstörung als «Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt» beschrieben (American Psychiatric Association, 2018, S. 369). Weiter wird unterschieden zwischen:

1. Direktes Erleben eines oder mehrerer Ereignisse
2. Persönliches Erleben traumatischer Ereignisse bei einer anderen Person
3. Erfahren, dass einer nahestehenden Person ein traumatisches Ereignis zugestossen ist
4. Konfrontation mit Details von traumatischen Ereignissen aufgrund des Berufes (z.B. Ersthelfer, Polizisten etc.)

(vgl. ebd.)

Das DMS-5 enthält genauere diagnostische Kriterien (auch für Kinder bis zum Alter von 6 Jahren) als die ICD-10. Pädagogische Fachkräfte über alle Schularten hinweg sollten deshalb in der Auseinandersetzung mit dem Thema «Traumapädagogik» einen Blick nicht nur in die ICD-10, sondern auch in das DMS-5 zu werfen.

1.3 Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse

Abbildung 1 Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse (Landolt, 2012, S. 17)

Beide Definitionen – ICD-10 und DMS-5 – beinhalten eine grosse Spannweite möglicher traumatischer Erfahrungen. Ereignisse können anhand der Häufigkeit ihres Auftretens und anhand der Ursache klassifiziert werden (vgl. Landolt, 2012, S. 16).

Häufigkeit

Typ I-Trauma: einmaliges, plötzliches Ereignis von kurzer Dauer
(z.B. zwischenmenschliche Gewalt, Naturkatastrophen)

Typ II-Trauma: komplexe Traumatisierung; mehrmaliges, sich wiederholendes oder andauerndes interpersonelles Trauma
(z.B. Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, Vernachlässigung, Krieg, Hungersnot)

(vgl. Hennicke, 2012, S. 15)

Ursache

Interpersonelle Gewalt: durch Menschenhand verursachte Ereignisse
(z.B. Angriff, sexuelle Gewalt)

Akzidentelle Ereignisse /

Naturkatastrophen: zufällige, unvorhergesehene Ereignisse
(z.B. Verkehrsunfall, Naturkatastrophe)

(vgl. Landolt, 2012, S. 17)

Auch durch viele kleine - von aussen betrachtet vielleicht sogar belanglos erscheinende – Verletzungen kann sich beim Kind eine Traumatisierung entwickeln. Im frühen Alter kann das zur Folge haben, dass der Aufbau eines Selbst- und Weltverständnisses massiv gestört wird. Ebenso wird es für das Kind schwer, eine sichere Bindung zu seiner Bezugsperson einzugehen, desorganisierte Bindungsmuster sind beobachtbar (vgl. Senckel, 2008).

Das Verlaufsmodell von Fischer und Riedesser (2020) zeigt drei Phasen auf: Traumatische Situation, traumatische Reaktion und traumatischer Prozess. Letzterer ähnelt einem Krankheitsprozess, in dem unterschiedliche Symptome auftauchen durch immer neue Schutzmassnahmen gegen den eingedrungenen «Fremdkörper». Meistens beginnt der psychotraumatische Prozess mit «Flashbacks» und Alpträumen, danach kann es zu Übererregung und Vermeidung kommen bis hin zu Selbstverletzungstendenzen. Kommen schützende Faktoren hinzu, so wird der natürliche Selbstheilungsprozess gestärkt und die Erholungsphase wird erleichtert. Belastungsfaktoren hingegen (z.B. verständnisloses soziales Umfeld) fördern die Chronifizierung und den Übergang in den traumatischen Prozess. In einer Metaanalyse vorhandener Studien zu Risikofaktoren fanden Trickey, Siddaway, Meiser-Stedman, Serpell und Field (2012) heraus, dass für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung im Kindes- und Jugendalter eine geringe soziale / familiäre Unterstützung nach der Traumatisierung den grössten einzelnen Risikofaktor darstellt (vgl. Gahleitner, Hensel, Baierl, Kühn & Schmid, 2017, S. 33).

Wichtig ist der Hinweis auf die «subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten»: Ob ein Erleben als traumatisch erlebt wird, hängt nur zum Teil von dem Ausmass und der Bedrohlichkeit der äusseren Situation ab. Eine wesentliche Rolle spielt dabei, welche Strategien die betroffene Person besitzt, um mit diesem Ereignis umgehen zu können. «Je effektiver die Bewältigungsstrategien sind, umso intensiver kann eine Bedrohung sein, ohne traumatisch zu wirken» (Senkel 2008). Das heisst aber auch: Je schlechter die Bewältigungsstrategien sind, desto eher wird sich der Mensch überfordert und hilflos fühlen, so dass eine Traumatisierung die Folge sein kann.

3. Traumafolgestörungen gemäss ICD-10

Folge eines Traumas ist eine erhöhte Stressvulnerabilität: Die betreffende Person reagiert auf Reize, welche an die ursprüngliche traumatische Situation erinnern, sehr sensibel. Neben dem bewussten Erinnern an das traumatische Ereignis können sich auch psychosomatische Reaktionen wie z.B. psychogene Schmerzen einstellen Um eine erneute Konfrontation mit möglichen traumatischen Erinnerungen zu unterdrücken, können sich auch Verhaltensweisen entwickeln, die dem Vermeiden einer solchen Situationen dienen. «Dissoziative Symptome» (Einschränkung des Wachbewusstseins, Veränderung der Wahrnehmung, Erinnerungslücken etc.) treten als Schutz gegen Übererregung auf (vgl. Henricke, 2012, S. 32).

In der ICD-10 werden im Kapitel V Kategorie F 43.0 «Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen» beschrieben. Hier werden die *akute Belastungsstörung*, die *posttraumatische Belastungsstörung* und die *Anpassungsstörung* als direkte Folge einer belastenden Lebenserfahrung genannt. Im Kapitel V wird in der Kategorie F 62.0 die *andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung* als mögliche Reaktion auf eine Traumatisierung aufgezeigt.

Abbildung 3 Klassifikation psychischer Störungen nach Traumatisierung bzw. schwerer Belastung (Landolt, 2012, S. 33)

Die Grafik zeigt auf, welche Folgen ein Psychotrauma haben kann und wie die verschiedenen Störungsbilder miteinander verbunden sind. Beispiel: Eine «akute Belastungsreaktion» kann sich zu einer «posttraumatischen Belastungsstörung» weiterentwickeln.

3.1 Akute Belastungsstörung (ICD-10, F43.0)

Die akute Belastungsstörung ist eine Störung, die vorübergehend auftritt als eine Reaktion auf eine aussergewöhnliche physische oder psychische Belastung.

Mögliche Symptome:

- Bewusstseins Einschränkungen
- Desorientierung
- Unruhezustand
- Vegetative Zeichen panischer Angst wie Schwitzen, Erröten etc.

Sie klingt innerhalb von Stunden oder Tagen wieder ab. Die individuellen Bewältigungsstrategien und die Vulnerabilität der betreffenden Person spielen beim Auftreten und bei der Ausprägung der akuten Belastungsreaktion eine Rolle.

3.2 Posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10, F43.1)

Posttraumatische Belastungsstörung sogenannte PTBS. Sie tritt als verzögerte Reaktion auf ein belastendes Ereignis ein, das eine aussergewöhnliche Bedrohung darstellt.

Mögliche Symptome:

- Wiedererleben des Ereignisses durch z.B. Flashbacks, Träume
- Vermeidung von Situationen, die das Trauma in Erinnerung rufen könnten
- Teilnahmslosigkeit gegenüber Umgebung
- Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen
- Übererregung (z.B. Schlafstörungen)

Die posttraumatische Belastungsstörung folgt dem Trauma mit einer Verzögerung von wenigen Wochen bis hin zu Monaten. Meistens kann eine Heilung erwartet werden. Wenn die Störung jedoch über viele Jahre hinweg einen chronischen Verlauf nimmt, resultiert daraus oft eine andauernde Persönlichkeitsänderung (F62.0).

3.3 Anpassungsstörung (ICD-10, F43.2)

Entscheidende Lebensveränderungen, belastende Lebensereignisse und die damit verbundenen Anpassungsprozesse können Zustände von subjektiver Bedrängnis und emotionaler Beeinträchtigung hervorrufen. Die Belastung kann z.B. durch ein Trennungserlebnis, durch Emigration, durch Flucht oder durch eine Krise entstehen.

Mögliche Symptome:

- Sorge und Angst
- Depression
- Starkes Leid
- Einschränkung bei der Bewältigung der alltäglichen Routine
- Störungen des Sozialverhaltens (insbesondere bei Jugendlichen)
- Regressive Verhaltensweisen bei jüngeren Kindern (Bettnässen, Daumenlutschen, Babysprache etc.) (ICD-10, F43.25)

Die Störung beginnt innerhalb eines Monats nach dem belastenden Ereignis und dauert mit Ausnahme der längeren depressiven Reaktion (ICD-10, F43.21) nicht länger als sechs Monate (vgl. Landolt, 2012, S. 37). Interessant ist, dass die Anpassungsstörung in Deutschland die am häufigsten gestellte Diagnose in der ambulanten Kinder- und Jugendpsychotherapie ist und somit darauf hinweist, wie sensibel Kinder auf Stress reagieren (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 30).

3.4 Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (ICD-10, F62.0)

Nach einer Belastung ungewöhnlichen Ausmasses (z.B. Opfer von Terrorismus, Folter, Katastrophen, Konzentrationslagererfahrungen), kann es zu einer mindestens zwei Jahre anhaltenden Persönlichkeitsänderung kommen. Die Belastung muss so extrem sein, dass die Vulnerabilität der betreffenden Person als Erklärung für die Persönlichkeitsveränderung nicht in Erwägung gezogen werden muss.

Mögliche Symptome:

- Hoffnungslosigkeit
- Feindliche oder misstrauische Haltung gegenüber der Welt
- Chronische Anspannung
- Sozialer Rückzug

3.5 Ausblick auf die ICD-11

Ab 2022 soll die ICD-11 in Kraft treten. Die WHO hat einige wesentlichen Anpassungen bei den Traumafolgestörungen vorgenommen:

Im neuen Kapitel «spezifisch belastungsbezogene Störungen» (ICD-11, Kapitel 6B4) werden folgende Störungen aufgeführt:

- Anpassungsstörungen (ICD-11, 6B43)
Bereits in der ICD-10 vorhanden (ICD-10, F43.2)
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) (ICD-11, 6B40)
Bereits in der ICD-10 vorhanden (ICD-10, F43.1)
- Neu: Anhaltende Trauerreaktion (ICD-11, 6B42)
Diese Diagnose ist im Vergleich zur ICD-10 neu
- Neu: Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (kPTBS) (ICD-11, 6B41)

(vgl. Gysi, 2021, S. 51-53)

Die akute Belastungsreaktion (ICD-10, F43.0) wurde nicht in der ICD-11 aufgenommen. Sie gilt als normale Reaktion auf schwere Belastungen und wird nicht mehr pathologisiert. Die andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (ICD-10, F62.0) erscheint ebenfalls nicht mehr in der ICD-11. Sie wurde gelegentlich diagnostiziert, aber in der internationalen Forschungsliteratur kaum mehr benutzt. Stattdessen wird die wissenschaftlich basierte und gut dokumentierte komplexe posttraumatische Belastungsstörung (ICD-11, 6B41) eingeführt (vgl. ebd.).

Gysi (2021) meint dazu, dass man im Sprachgebrauch zwischen der «klassischen» und der «komplexen» PTBS unterscheiden wird. Verhindern soll man den Ausdruck «einfache» PTBS, weil sonst fälschlicherweise die gedankliche Verbindung zu einer «einfachen» Traumatisierung gemacht wird.

4. Psychotherapeutische Interventionen

Das immer bessere Verständnis von Traumafolgestörungen innerhalb der letzten Jahrzehnte hat zur Folge, dass sich neue und eigenständige traumaspezifische Behandlungsmethoden entwickeln konnten. Diese zählen heute zu den effektivsten Psychotherapieverfahren (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 34). Ihnen ist gemeinsam, dass sich das Kind noch einmal mit der traumatischen Erfahrung auseinandersetzen muss, mit Blick auf seine Ressourcen und in einem Rahmen, der Sicherheit bietet (vgl. ebd.). Auch Verfahren wie zum Beispiel «Eye Movement Desensitization and Reprocessing» (kurz EMDR, auf Deutsch: *Desensibilisierung und Aufarbeitung mithilfe von Augenbewegungen*) erlauben die Traumabehandlung von Kindern, die bis jetzt weniger gut zu erreichen waren (Kinder mit geistiger Behinderung, Säuglinge und Kleinkinder) (vgl. Henniscke, 2012, S. 25).

Grundsätzlich ist die Voraussetzung für psychotherapeutische Interventionen eine tragende therapeutische Beziehung. Die zentralen Merkmale der Psychotherapie spiegeln sich in der Grundhaltung, in Standards und Konzepten der Traumapädagogik wider. Die Psychotherapie kann als eine der Grundlagen der Traumapädagogik betrachtet werden.

**Zentrale Merkmale der Psychotherapie
von komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen**
(nach Cook, Blaustein, Spinazolla und Van der Kolk 2003)

1. Äussere Sicherheit herstellen und Sicherheitsbedürfnisse des Kindes befriedigen
2. Etablieren und Fördern selbstregulatorischer Fähigkeiten
(emotional, körperbezogen und auf der Verhaltensdimension)
3. Bindungs- und Beziehungsfähigkeiten durch Einlassen auf Kontakt
und Beziehung entwickeln
4. Unterstützung der Informationsverarbeitung
(Selbst-Reflexivität entwickeln)
 - Aufmerksamkeit für das Jetzt entwickeln
 - Narrative Rekonstruktion der Vergangenheit
und Abgrenzung zur Gegenwart
 - Exekutive Funktionen entwickeln
(Antizipation, Planung, Entscheidungsfähigkeit)
5. Positives Erleben fördern
(Freude, Kreativität, Zukunftshoffnung, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit)
6. Integration von traumatischen Erfahrungen

Abbildung 4 Zentrale Merkmale der Psychotherapie von komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen
(Henniscke, 2012, S. 23)

5. Risikofaktoren bei Kindern und Jugendlichen

Spricht man von Traumatisierung, muss man auch die Faktoren beachten, die ein Trauma begünstigen können – sogenannte Risikofaktoren.

Fischer und Riedesser (2020) definieren Risikofaktoren folgendermassen:

Unter Risikofaktoren verstehen wir belastende Lebensereignisse oder Lebensumstände, die einzeln oder in ihrem Zusammenwirken eine psychische Störung oder Erkrankung begünstigen. Sie stellen im statistischen Mittel ein «Risiko» für Fehlentwicklungen oder psychische Störungen dar. (Fischer & Riedesser, 2020, S. 165)

Risikofaktoren sind nicht mit traumatischen Erfahrungen gleichzusetzen, können aber zu Traumatisierungen führen (vgl. Weiss, 2016, S. 28).

Mögliche Risikofaktoren:

- Körperliche und emotionale Vernachlässigung / Misshandlung
- Schwierige Familienverhältnisse
- Umzüge, Schulwechsel
- Unfälle, schwere Krankheiten
- Obdachlosigkeit
- Flucht
- Krieg
- Naturkatastrophen
- Körperliche und geistige Behinderung

(vgl. Weiss, 2016, S. 27-28)

Ebenso soll hier die sekundäre Traumatisierung (Lemke, 2017) und die transgenerationale Traumatisierung (Huber & Plassmann, 2012) erwähnt sein.

Fischer und Riedesser (2020) betonen, dass Risikofaktoren und traumatische Situationsfaktoren nicht die gleiche Gewichtung haben. Mit traumatischen Situationsfaktoren meinen sie unter anderem Misshandlung, Krieg, Unfälle etc. und «es käme einer Verharmlosung und Bagatellisierung gleich, wollten wir etwa fortgesetzte schwere Misshandlung von Kindern und Jugendlichen zum «Risikofaktor» herabstufen» (Fischer & Riedesser, 2020, S. 165). Also sind Risikofaktoren und traumatischen Situationsfaktoren im engeren Sinne zu unterscheiden. Beide Faktorengruppen können aber auf ungünstige Weise zusammenwirken: Ein Typ I-Trauma wird schlechter verarbeitet, wenn belastende Familienverhältnisse den Erholungsprozess erschweren oder immer wieder stören (vgl. ebd.).

6. Protektive Faktoren

Traumata werden von Kindern unterschiedlich verarbeitet. Dies ist abhängig von den protektiven (schützenden) Faktoren, welche die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten massiv verbessern können. Auch die Mittlerfaktoren, also die Umstände, unter denen sich das Geschehen abspielt, nehmen Einfluss auf die Traumaverarbeitung.

Das Alter, der Entwicklungsstand und eine eventuell vorliegende geistige Behinderung sind bedeutend für die Verarbeitung, da traumatische Erlebnisse vor allem bei jüngeren Kindern grossen Schaden anrichten. Für den Grad der Schädigung sind auch die Chronizität der Ereignisse (einmalig oder mehrmalig) und die familiären Beziehungen massgebend (vgl. Weiss 2016, S. 44).

Table 1 Mögliche Mittlerfaktoren und protektive Faktoren (eigene Darstellung nach Weiss, 2016, S. 45-46)

Mögliche Mittlerfaktoren und protektive Faktoren
Mögliche Mittlerfaktoren:
<ul style="list-style-type: none">• Prätraumatische psychische und physische Ausgangslage• Geschlechtszugehörigkeit und Alter des Kindes• Familienverhältnisse• Chronizität und Schwere der Misshandlung
Mögliche protektive Faktoren:
<ul style="list-style-type: none">• Familienverhältnisse• Verlässlich unterstützende Bezugspersonen• Sicheres Bindungsverhalten• Kognitive Fähigkeiten (Resilienz, Bewältigungsstrategien etc.)• Soziale Förderung (Jugendgruppen, Schule, Kirche)• Humor

Voraussetzung für eine erfolgreiche Heilung posttraumatischer Störungen sind auch die persönlichen Ressourcen des betreffenden Kindes. Mit diesen Ressourcen hat es nämlich das Kind trotz aller Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten bis ins Heute geschafft. Für die Lehrperson kann es deshalb sehr wertvoll sein diese Ressourcen zu erkennen, da sich vielleicht dort Bereiche befinden, denen bewusst Raum gegeben werden kann im Rahmen des Unterrichts:

- Eigene Fähigkeiten (z.B. Musik, handwerkliche Geschicke etc.)
- Positive Vorstellungskraft
- Selbstakzeptanz und Mitgefühl
- Fähigkeiten zur Entspannung
- Tiere
- Naturerfahrungen und Lieblingsorte wie Berge, Seen, Strände und Städte
- Positive Erinnerungen an Menschen
- Soziale Einbindung in die Schulklasse (Zuwendung, Anerkennung, Wertschätzung)

(vgl. Gysi, 2021, S. 48)

7. Traumatisierung geistig behinderter Kinder

Verlässliche Zahlen, wie viele geistig behinderte Kinder traumatisiert sind, gibt es in der Schweiz nicht. Folgende Daten aus Deutschland zeigen aber eindrücklich, wie hoch das Traumatisierungsrisiko bei Menschen mit Behinderung ist.

Man kann davon ausgehen, dass 3% der Bevölkerung in Deutschland einen IQ <70 aufweisen, der das zentrale diagnostische Kriterium für eine «geistige Behinderung» ist. Menschen mit Behinderungen weisen dabei ein erhöhtes Traumatisierungsrisiko auf (im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung):

- Physischer Missbrauch 9,4% (4,5%)
- Sexueller Missbrauch 3,5% (2,0%)
- Emotionaler Missbrauch 3,5% (2,9%)
- Opfer von Verbrechen viermal höher
- 64% aller missbrauchten Kinder sind (körperlich oder geistig) behindert (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 226)

Im «Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach IDC-10 der WHO» (Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2006, S. 304) findet man die Aussage, dass intelligenzgeminderte Personen an allen psychiatrischen Störungen erkranken können und das Auftreten solcher Störungen drei- bis viermal so hoch ist wie in der Allgemeinbevölkerung. Zudem besteht für geistig behinderte Menschen ein höheres Risiko ausgenutzt und körperlich missbraucht zu werden.

Die offiziellen Angaben sind sehr unsicher und liegen – je nach Forschungsart und untersuchter Population – zwischen 20% und 100 %. Hinzu kommt, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist (vgl. Hennicke, 2012, S. 7). Erdélyi und Mischo (2011) zeigen auf, dass Mädchen und Jungen mit Lernschwierigkeiten einem drei- bis vierfachen Risiko ausgesetzt sind, Opfer von wiederholten Stress- und Gewalterfahrungen zu werden. Dies würde für den Schulalltag bedeuten, dass an heilpädagogischen Schulen die Anzahl traumatisierter Schülerinnen und Schüler höher ist als in einer Regelklasse, was besondere Anforderungen an die heilpädagogischen Lehrkräfte stellt.

Warum Menschen mit einer geistigen Behinderung so häufig Traumatisierungen erleiden, liegt in der Behinderung selbst. Wie Fischer und Riedesser (2020) beschreiben, ist ein Trauma «ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten...». Die individuellen Bewältigungsstrategien sind also ausschlaggebend für die Belastbarkeit der betreffenden Person und prägen somit das Ausmass der Traumatisierung. Menschen mit einer geistigen Behinderung können Reize aus

der Umwelt und / oder dem eigenen Körper schlechter in hilfreiche Informationen umwandeln als nicht behinderte Personen. Da sie Probleme haben ihre Wahrnehmung zu verstehen, gelingt es ihnen nur begrenzt, Handlungen zu planen und durchzuführen. Daraus lässt sich schliessen, dass es ihnen nur selten gelingt, an die Situation angepasste Bewältigungsstrategien zu entwickeln (vgl. Senckel, 2008).

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind als Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder oft medizinischen Untersuchungen und Eingriffen ausgesetzt, die verbunden sind mit dem Erleben von Schmerzen. Sie können aber diese häufig nicht verständlich mitteilen. Die entsprechende Behandlung von Schmerzen wird also stark erschwert, weil die Betroffenen die Schmerzen nicht lokalisieren und / oder benennen können, und die Bezugspersonen deren Verhalten nicht oder falsch erfassen (vgl. Hennische, 2012, S. 34).

Gemäss Ebinger (2011, S. 272 - 280) erhalten Kinder mit schwerer geistiger Behinderung weniger Schmerzmittel als Nichtbehinderte. Hinzu kommt, dass aufgrund der kognitiven Beeinträchtigung und der damit verbundenen Verständnisunsicherheiten es oftmals kaum möglich ist, betroffene Kinder auf das unangenehme Ereignis vorzubereiten. Medizinische Eingriffe, damit verbundene Manipulationen am Körper, vorübergehende Bewegungseinschränkungen und Schmerzen werden als sehr bedrohlich erlebt und rufen angstbedingte Gegenwehr hervor. Harmlose Massnahmen wie eine Injektion oder ein EEG können zu einem traumatischen Erlebnis werden (vgl. Hennische, 2012, S. 34). Wenn in diese Behandlungen Bezugspersonen aktiv eingebunden sind (z.B. bei physischer Fixierung helfen), werden sie für das betroffene Kind zum Täter. Schwere Bindungsstörungen und Traumatisierungen können die Folge sein (Gahleitner et al., 2017, S. 229).

Traumatisierenden Prozesse verlaufen bei geistig behinderten Kindern laut Hennische (2012, S. 8) mehrheitlich polytraumatisch (mehrere Ereignisse). Sie treten entweder hintereinander auf (sequenziell) oder gleichzeitig innerhalb eines kurzen Zeitraums (kumulativ). Für Aussenstehende erscheinen die Ereignisse («Mikrotraumen» oder andauernde hohe Belastung) oftmals unbedeutend. Die schlussendliche seelische Verletzung und somit Traumatisierung erfolgt schleichend. Da die Traumatisierung keine plötzliche Veränderung im Verhalten der betroffenen Person mit sich bringt, wird diese von Betreuungspersonen, Lehrpersonen und Therapeuten oft sehr spät oder gar nicht erkannt (vgl. Hennische, 2012, S.8).

7.1 Risikofaktoren bei Kindern mit geistiger Behinderung

Die Wahrscheinlichkeit belastende Erfahrungen als Trauma zu erleben, ist bei Menschen mit einer geistigen Behinderung sehr gross. Die Vulnerabilität (Verletzlichkeit) ist höher und die schützenden Bedingungen sind geringer.

Gründe dafür sind:

- ... kognitive Beeinträchtigung und somit erschwerter Umgang mit Belastungen, Gefahren und Gewalt
- ... wenig oder fehlende Sprachkompetenz und Ausdrucksmöglichkeit
- ... emotionale Beeinträchtigung schon im Kleinkindalter (unsichere Bindung, emotionale Ablehnung, häufige Abwesenheit der Bezugspersonen, frühe Verluste wichtiger Bezugspersonen, unangemessene Erziehung)
- ... ein niedriger sozio-emotionaler Entwicklungsstand. Zudem wächst die Diskrepanz zwischen Entwicklungsstand und Lebensalter und somit auch das Risiko der psychosozialen Überforderung
- ... eine häufig bei geistig behinderten Kindern vorhandene «Regulationsstörung» in den Bereichen Affekt, Motorik, basale physiologische Bedürfnisse. Diese kann durch eine Traumatisierung noch verstärkt werden.

(vgl. Hennische, 2012, S. 8)

Abbildung 5 Die Mauer häufiger Traumafaktoren bei jungen Menschen mit Lernschwierigkeiten (Hennische, 2012, S. 69)

Hennicke (2012, S. 67) greift in seiner «Mauer häufiger Traumafaktoren» die oben genannten Aspekte bildlich nochmals auf. Er weist darauf hin, dass Kinder mit einer geistigen Behinderung schon im vor- und im frühen nachgeburtlichen Bereich von existenzieller Infragestellung betroffen sind, dann nämlich, wenn die werdenden Eltern erfahren, dass sie ein behindertes Kind bekommen werden. Dies kann Ablehnung und eine unsichere Bindung zwischen Eltern und Kind zur Folge haben. Solch eine negative Beziehungserfahrung, die ein Kind in seinem ersten Lebensjahr erfährt, bildet die Grundlage für alle weiteren Begegnungen in seinen späteren Entwicklungsjahren (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 228). Gelingt die Annahme des Kindes durch die Bezugspersonen, wachsen die Kinder häufig in einer überbehüteten und kontrollierenden Umgebung auf. Sie erleben emotionale Nähe und Fürsorge, aber auch gleichzeitig Entmündigung und eine erzwungene Passivität. Ausdrucksstarke Gefühlsäusserungen des Kindes werden häufig unterbunden, um nicht aufzufallen und um keine Entwertung durch die Umwelt erleben zu müssen. Dies beschränkt das Gefühlsrepertoire des Kindes und auch die Möglichkeit, selbständig mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen (vgl. Hennicke, 2012, S. 68).

Zu diesen innerfamiliären Faktoren kommt eine Fülle von zusätzlich objektiv belastenden und unangemessenen Lebensumständen wie z.B. andauernde Über- und / oder Unterforderung, kommunikatives Unverständnis, Diskriminierung, soziale Isolation, Mobbing, medizinische Eingriffe und unangemessene Förderintensität («Förderterror») (vgl. Hennicke, 2012, S. 9).

Geistig behinderte Kinder können auch in heilpädagogischen Schulen Gewalt erleben, wenn Überforderungs- und Überlastungsreaktionen der Lehrpersonen zu retraumatisierenden Faktoren und Strukturen führen: Auffällige Verhaltensweisen der Kinder werden nicht als abwehrende Reaktion erkannt, sondern der geistigen Behinderung zugeschrieben (Hennicke, 2012, S. 69).

Eine geistige Behinderung kann auch wie ein Schutzfaktor gegen eine Traumatisierung wirken, weil die objektiv vorhandene Bedrohung gar nicht erkannt wird. Die traumabegünstigenden Faktoren bei Kindern mit einer geistigen Behinderung überwiegen aber die protektiven Faktoren bei Weitem (Hennicke, 2012, S. 35).

Blumenschein und Irblich (2011) führen folgende Aspekte zur Traumatisierung geistig behinderter Menschen auf:

1. Es besteht ein erhöhtes Risiko zu psychotraumatischen Erfahrungen. Dies betrifft vor allen Dingen sexuelle Übergriffe, Gewalterfahrungen und medizinische Eingriffe.
2. Verständnisprobleme und Hilflosigkeit führen dazu, dass Menschen mit geistiger Behinderung Situationen insgesamt häufiger als bedrohlich wahrnehmen, auch wenn das Erkennen mancher Bedrohungen höhere kognitive Kompetenzen voraussetzt.
3. Im Unterschied zu altersnormal entwickelten Personen ist für geistig behinderte Menschen Heimunterbringung nicht automatisch gleichbedeutend mit erlittener innerfamiliärer Gewalt und Bindungsstörung. Beziehungstraumatisierungen sind nicht der Regelfall.
4. Das Vollbild einer PTBS ist selten ausgeprägt bzw. diagnostizierbar infolge kognitiver und kommunikativer Einschränkungen. Die Symptome sollten aber einen erkennbaren Bezug zu einer traumatischen Situation aufweisen und mit Stresserleben einhergehen.
5. Aggressives und selbstverletzendes Verhalten deuten nicht zwangsläufig auf Traumatisierung hin. Hier sind auch andere Verursachungen wie Überforderung, Kommunikationsprobleme oder Durchsetzungsstrategien als mögliche Erklärungen in Betracht zu ziehen.
6. Die Verarbeitungsmöglichkeiten für belastende Erfahrungen sind bei geistig behinderten Menschen gering. Die Gefahr der Retraumatisierung ist erhöht. Daraus ergeben sich spezifische Anforderungen für den pädagogischen Umgang.

8. Traumadiagnostik bei geistig behinderten Kindern

Die existierenden Manuale (ICD-10, DSM-5) sind nur eingeschränkt für die Erfassung von Traumafolgestörungen im Kindes- und Jugendalter geeignet (vgl. Hennicke, 2012, S. 16). Schwierig ist die Diagnose von Traumafolgestörungen bei Vorschulkindern, da diese ganz eigene Reaktionsmuster entwickeln: posttraumatisches Spiel, Verlust von Fähigkeiten in der Sprache, neu auftretende Ängste (z.B. Trennungsangst, Angst vor Dunkelheit, Schlafstörungen oder Aggression). Traumafolgestörungen bei sexuell missbrauchten und / oder körperlich misshandelten Kindern können laut einer Befunderhebung von Ackerman, Newton, McPherson, Jones & Dykman (1998) fast das gesamte Spektrum von psychischen Störungen umfassen. So zeigen diese Kinder nicht die klassischen Belastungssymptome, sondern eine ganze Bandbreite an Auffälligkeiten wie z.B. Trennungsängste, oppositionelles Verhalten, Phobie, ADHS, Störungen des Sozialverhaltens, Zwangsstörungen, Depression etc. In der genannten Studie zeigen Mädchen vorwiegend internalisierende Störungen (Ängste, Phobien) und Jungen externalisierende Störungen (Störungen des Sozialverhaltens, ADHS) (vgl. Hennicke, 2012, S.17). Anzeichen von Traumafolgestörungen bei Kindern sind oft auch mit einer Bindungsproblematik verbunden. Herzog (2020, S. 17) betont, dass eine sichere Bindung dazu beitragen kann, das Festsetzen eines Traumas zu verhindern.

In Bezug auf die Diagnostik ist darauf hinzuweisen, dass die Wahrnehmungen der «Untersucher» von ihren Erfahrungen und ihrer fachlichen Expertise abhängig sind. Sie sehen also nur, was sie suchen und kennen. Ausserdem besteht Gefahr, dass traumabezogene Symptome eigene traumatische Erfahrungen hervorrufen und individuelle Reaktionen auslösen (z.B. Überachtsamkeit, Verleugnung, Erregung, Angst oder Wut), welche die Wahrnehmung des Untersuchers prägen können. Dynamik und Motive der Untersucher sollten im diagnostischen Prozess immer berücksichtigt werden (vgl. Hennicke, 2015, S. 13-18).

8.1 Diagnostische Probleme

Traumafolgestörungen bei Kindern mit einer geistigen Behinderung zu erkennen und einzuordnen stellt eine Herausforderung dar.

Es gibt fünf verschiedene grundlegende diagnostische Probleme:

> **Unklare Symptomatik**

Traumafolgestörungen bei Kindern mit einer geistigen Behinderung entsprechen oft nicht oder nur teilweise einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) nach DSM-5. Sie zeigen teilweise Traumafolgestörungen, welche charakteristisch für traumatisierte (nichtbehinderte) Kleinkinder sind (vgl. Blumenschein & Irblich, 2011).

> **«Diagnostic overshadowing»**

Oftmals werden psychische Störungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Diagnostik übersehen, weil das abweichende Verhalten fälschlicherweise als Ausdruck der Behinderung verstanden wird (= *diagnostic overshadowing*) (vgl. Hennische, 2012, S. 43). Hennische (2012) stellt fest, dass in vielen psychosozialen Hilfesystemen – und somit auch in heilpädagogischen Schulen – häufig Unkenntnis oder Skepsis vorzufinden sind, Verhaltensauffälligkeiten von geistig Behinderten auch als Ausdruck innerseelischen Leidens (z.B. im Kontext traumatisierender Erlebnisse) wahrzunehmen.

> **Mitteilungsprobleme**

Menschen mit einer geistigen Behinderung teilen häufig ihre Ängste und Gedanken anderen nicht mit aufgrund kognitiver und kommunikativer Einschränkungen. Auch sehr belastende Ereignisse können zu einer «Sprachlosigkeit» führen (vgl. Hennische, 2012, S. 43).

> **Erfassung der Gefühlswelt**

Je schwerer die geistige Behinderung umso schwieriger ist es, den Gefühlsausdruck der betreffenden Person exakt zu erfassen: Zeigt die Person Wut, Angst, Schmerz oder Trauer? Deshalb können Symptome nur sehr eingeschränkt eingeordnet werden. Intrapsychische Vorgänge werden häufig von der Umwelt übersehen bzw. als Eigenwilligkeit, Trotz oder oppositionelles Verhalten gedeutet (vgl. Hennische, 2012, S. 44).

> **Multimorbidität**

Neben der Traumafolgestörung können auch noch weitere psychische Auffälligkeiten auftreten, die aber nicht im Zusammenhang mit der Traumatisierung stehen. Es entstehen komplexe Störungsbilder, welche oft nur schwer interpretierbar sind (vgl. Hennische, 2012, S. 43-44).

8.2 Traumaverdacht: Hinweise für genauere Exploration

1. Traumatisches Ereignis ist bekannt

Wenn es bekannt ist, dass das Kind ein traumatisches Ereignis erlebt hat, stellt sich die Frage, ob das beobachtete problematische Verhalten darin seinen Ursprung hat. Ein Vergleich des aktuellen Verhaltens mit der Zeit vor dem bekannten Trauma zeigt auf, ob es sich um eine Traumafolgestörung handeln könnte. Je kürzer das traumatisierende Ereignis zurückliegt, und je besser die Bezugsperson das betreffende Kind kennt, desto gewinnbringender sind die gesammelten Informationen (vgl. Hennische, 2012, S. 48).

2. Traumaverdacht

Beobachtete Verhaltensweisen bei einem behinderten Kind werfen die Frage auf, ob eventuell eine nicht (sicher) bekannte Traumatisierung besteht. Manchmal kann man aufgrund des Zeitpunktes der Veränderung einen möglichen Auslöser ermitteln und durch dieses rekursive Vorgehen einen Traumaverdacht formulieren. Sehr deutliche Traumahinweise sind nötig, um eine tatsächliche Traumatisierung bestimmen zu können. Wenn bekannte traumatisierende Ereignisse (z.B. eine medizinische Massnahme) viele Jahre zurückliegen, können posttraumatische Störungen oft nur vage gestellt werden (vgl. Hennische, 2012, S. 48).

Hennische (2012, S. 49) empfiehlt, bei der Beurteilung von Verhaltensweisen, die mit einer Traumatisierung verknüpft sein könnten, auf erkennbare Stress-Symptome zu achten, die auf mögliche traumabedingte Ursachen hindeuten können.

Das bewusste Erinnern an das traumatische Ereignis ist bei Menschen mit sehr schweren Formen geistiger Behinderung meist nicht zu erfassen, weshalb bei diesen Personen mehrheitlich körpernahe Symptome als Trauma-Hinweise dienen. Diese Symptome werden im sogenannten impliziten Gedächtnis gespeichert und erweisen sich als sehr lösungsresistent. Hennische (2012, S. 33) berichtet...

... von einem Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, der immer dann unwillkürlich seine Beine an den Körper zieht, wenn er kochendes Wasser sieht. Der Auslöser war in diesem Fall ein Verbrühungsunfall im Kleinkindalter. Nicht jede Traumafolgestörung ist jedoch an solch offenkundigen Verhaltensparallelen zu erkennen. (Hennische, 2012, S.33)

Die folgende Aufzählung ist nicht vollständig und bietet keine Kriterien für die Diagnostik einer Psychotraumatisierung. Sie ersetzt nicht die genaue Prüfung der Symptome im Einzelfall.

Tabelle 2 Traumaverdacht: Hinweise für genauere Exploration
(eigene Darstellung nach Blumenschein & Irblich, 2011; Hennicke, 2012, S. 49 + 50)

Traumaverdacht: Hinweise für genauere Exploration

Allgemeine Kennzeichen, die auf mögliche traumabedingte Ursachen hindeuten können

- Das Verhalten tritt erstmals während oder kurz nach einem belastenden Ereignis auf. Verzögertes Auftreten spricht aber nicht gegen eine traumatische Verursachung.
- Traumabezogene Auslösereize sind erkennbar (z.B. Auftreten der Symptome an bestimmten Örtlichkeiten oder Verhaltensmerkmale, die an ein Trauma erinnern).
- Symptome oder Teilaspekte sind ersichtlich, die als Bestandteil einer Notfallreaktion oder einer Stressreaktion verstanden werden können: physiologische Symptome wie Hyperventilation, Schwitzen, Panik, angstvoller Ausdruck bei aggressivem Verhalten usw.
- Abruptes Einsetzen der Symptomatik, schnelle Steigerung im Verlauf einer kritischen Situation.
- Stressverhalten, das von der Person selbst als ich-fremd erlebt wird, oder das von aussen fremdartig im Vergleich zum übrigen Verhalten der Person wirkt
- Anzeichen von Erinnerungslücken und geistiger Abwesenheit
- Hinweise auf situative Verkennung (z.B. Gebrauch unzutreffender Namen)
- Bizarre Verhaltensformen, welche die Person wie «gegen ihren Willen» ausführen muss (die Abgrenzung zu Zwängen und Stereotypen ist bisweilen schwierig)
- Schmerzzustände und andere körperliche Vorgänge, die sich organmedizinisch nicht erklären lassen. Bei Menschen mit geistiger Behinderung kommt es häufiger zu Schmerzzuständen, für die sich keine körperlichen Ursachen finden lassen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich immer um Traumafolgen handelt.

8.3 Diagnoseinstrumente

Bis jetzt gibt es keine behindertenspezifische trauma-diagnostische Erhebungsverfahren, deshalb werden häufig Diagnoseinstrumente eingesetzt, die auch bei normal entwickelten Kindern zum Einsatz kommen (Anhang 1).

Meistens entsprechen die Diagnoseinstrumente nicht dem kognitiven Entwicklungsstand oder der Lebenssituation des geistig behinderten Kindes. Deshalb ist eine fachlich kompetent durchgeführte, mehrschrittige Diagnostik erforderlich (vgl. Henricke, 2015).

9. Die Notwendigkeit traumasensibler Pädagogik im Schulalltag

Auch wenn naturgemäss die Eltern in der Traumabewältigung des Kindes eine zentrale Bedeutung haben, so gehört auch die Schule zum Beziehungsnetz und wird dadurch für die Traumaverarbeitung relevant. Psychische Traumatisierung und die Entwicklung einer posttraumatischen Symptomatik haben – dies ist auch neurologisch erwiesen – einen grossen Einfluss auf alle Lebensbereiche von Kindern und somit auch auf die schulische Situation (Bausum, J., Besser, L.U., Kühn, M. & Weiss, W., 2013, S. 57).

Abbildung 6 Die für die Traumabewältigung des Kindes relevantesten sozialen Systeme (Landolt, 2012, S.85)

Eine Traumatisierung zerstört den Dialog eines Menschen mit sich selbst, der Umwelt und dem Leben. Kinder mit einer geistigen Behinderung sind durch die geringen Stressbewältigungsstrategien besonders gefährdet, in eine Spirale der Destruktion zu geraten. Lehrpersonen ohne traumaspezifisches Wissen neigen dazu, kindliches Verhalten falsch zu interpretieren: Kampf, Flucht oder traumatische Reaktionen werden als solche nicht erkannt und deshalb der Behinderungssymptomatik zugeschrieben. Die Not, welche hinter der entsprechenden «Störung» steht, wird nicht entdeckt oder beiseitegeschoben. Daraus hervorgehende pädagogische Interventionen dienen folglich dazu, das auffällige Verhalten zu begrenzen und anerkannte Umgangsformen zu trainieren (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 227). Eine genaue Betrachtungsweise hingegen ermöglicht vielfältige Handlungsweisen und die Gestaltung entsprechender pädagogischer Förderplanungen (vgl. ebd.).

Die leider noch wenig vorhandenen Studien zeigen deutlich, dass die soziale Unterstützung durch Lehrpersonen oder MitschülerInnen sogar eine präventive Wirkung auf die Entwicklung von Traumafolgestörungen hat (Broberg, Dyregrov & Lilled, 2005; LaGreca, Silverman, Vernberg & Prinstein, 1996; Yule, 2000).

Wichtig erscheint daher, dass traumatisierte Kinder nicht nur durch eine Psychotherapie unterstützt werden, sondern auch ihr Alltag (Schule, Familie etc.) durch Bezugspersonen begleitet wird, die ein spezifisches Wissen im Umgang mit diesen Kindern haben. Auf die Schule bezogen heisst das: Institutionelle Rahmenbedingungen sowie persönliche Handlungskompetenzen der Bezugspersonen sind wichtig, um den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder gerecht zu werden (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 35). Es braucht traumapädagogisch geschulte Lehrerinnen und Lehrer und ein vernetztes therapeutisches Milieu, damit die Kinder ihre Vergangenheit bewältigen und vertrauensvolle Schritte nach vorne machen können. Lehrpersonen, die eine traumasensible Pädagogik umsetzen und eine traumasensible Haltung leben, verkörpern Inhalt und Werte der Traumapädagogik.

10. Traumapädagogik

«Traumapädagogik heisst, den Alltag mit Kindern und Jugendlichen zu teilen, die früh in ihrer Biografie belastende Erfahrungen gemacht haben» (Gahleitner et al., 2017, S. 59).

10.1 Entstehung

Die Traumapädagogik fand ihren Anfang in der pädagogischen Praxis. In den 80er-Jahren begannen Pädagoginnen und Pädagogen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sich dafür zu engagieren, dass durch sexuelle Gewalt traumatisierte Mädchen und Jungen bessere Unterstützungsmöglichkeiten erhalten. In den 90er-Jahren folgte eine Erweiterung des Blickwinkels auf alle Formen der Gewalt gegen Kinder. Das Interesse an der Auswirkung von traumatischen Erfahrungen auf die Entwicklung von Mädchen und Jungen stieg, und damit tat sich auch die Frage auf, welche Möglichkeiten es zur pädagogischen Begleitung gibt. Bislang war die Trauma-Arbeit nur den Therapeuten vorbehalten (vgl. Weiss, Kessler & Gahleitner, 2016, S.21). Ebenso traten immer mehr die Bindungsbedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt pädagogischer Diskussionen und somit auch die möglichen traumatisierenden Auswirkungen von Bindungsgestaltung. Es entstanden wertvolle Handreichungen für die pädagogische Praxis.

10.2 Definition

Traumapädagogik ist traumabezogene Pädagogik.

Traumapädagogik ist in der pädagogischen Praxis entstanden und ist keine Therapieform. Viele Inhalte der Traumapädagogik findet man z.B. in der Reformpädagogik, der Heilpädagogik und in der psychoanalytischen Pädagogik. Sie ist eng verknüpft mit anderen Wissenschaften wie Psychotraumatologie, Bindungs- und Resilienzforschung, Psychoanalyse und therapeutischen Disziplinen (vgl. Weiss, 2016, S. 90). Sie könnte als Sammelbegriff für die besonderen pädagogischen Konzepte verstanden werden, die entstanden sind, um traumatisierte Kinder und Jugendliche angemessen zu begleiten und zu unterstützen (vgl. Kühn, 2008, S. 322).

Unter Traumapädagogik versteht man die konsequente Anwendung der Psychotraumatologie auf die sozialpädagogische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit Vernachlässigungs-, Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen. **Der wesentliche Aspekt der Traumapädagogik ist es, durch ein breites Wissen über Traumafolgestörungen ein anderes Verständnis für das Verhalten der Kinder und ihre pädagogischen Bedürfnisse im Alltag zu schaffen** (Hervorhebung v. Verf.).

(Lang et al., 2013, S. 56)

11. Konzepte der Traumapädagogik

Im deutschen Sprachraum bezeichnet Kühn (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 21) drei Konzepte als Kernbeiträge der aktuellen Traumapädagogik:

- Die «traumazentrierte Pädagogik» (nach Uttendörfer, 2008)
- Die «Pädagogik des sicheren Ortes» (nach Kühn, 2008)
- Das «Konzept der Selbstbemächtigung» (nach Weiss, 2016)

In den vergangenen Jahren sind noch weitere Ansätze entstanden und neue Konzepte sind am Aufblühen, da die Traumapädagogik sich stetig weiter entfaltet (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 21). Allen Konzepten ist eine traumasensible Grundhaltung gemeinsam. Im Zentrum steht die «Annahme des guten Grundes»: Jedes Verhalten macht Sinn. Alles, was ein Mensch zeigt, macht Sinn in seiner Geschichte. Weiss et al. (2016, S. 23) drückt es so aus: «Das Verhalten des Kindes ist entwicklungsgeschichtlich verstehbar als eine normale Reaktion auf eine ausserordentliche Belastung».

11.1 Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe (BAG Traumapädagogik)

Ein Fixpunkt in der theoretischen Praxis und praktischen Theorie sind die «Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe» der Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG-TP) (vgl. Gahleitner et al., 2016, S. 23). Auch für die vorliegende Masterarbeit wurden sie als grundlegendes Arbeitspapier genutzt. Diese Standards bieten wertvolle Orientierung für den Aufbau, die Handhabung und Qualitätssicherung pädagogischer Angebote für traumatisierte Kinder und Jugendliche (vgl. Lang et al., 2013, S. 84). Der Schweizer Fachverband Traumapädagogik (chTP) orientiert sich ebenfalls an diesem Positionspapier, das auf seiner Homepage www.chtp.ch/de/download heruntergeladen werden kann.

Inhalte des Positionspapiers:

- > Grundhaltung
 - Die Annahme des guten Grundes – «Alles, was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner Geschichte»
 - Wertschätzung – «Es ist gut so, wie du bist»
 - Partizipation – «Ich traue dir was zu und überfordere dich nicht»
 - Transparenz – «Jeder hat jederzeit ein Recht auf Klarheit»
 - Spass und Freude – «Viel Freude trägt viel Belastung»

- > Selbstwirksamkeit / Selbstbemächtigung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
 - Förderung des Selbstverstehens
 - Förderung der Körper- und Sinneswahrnehmung
 - Förderung der Emotionsregulation
 - Förderung der physischen und psychischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
 - Förderung der Selbstregulation
 - Partizipation und Chance zur sozialen Teilhabe
 - Gruppenpädagogik
 - Bindungspädagogik
 - Elternarbeit

- > Institutionelle Standards
 - Qualitätsmanagement
 - Personalentwicklung und -förderung
 - Ausstattung

- > Interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation
(vgl. Lang et al., 2013)

11.2 Traumapädagogische Handlungskonzepte im Kontext geistiger Behinderung

Traumapädagogische Handlungskonzepte haben ihren Ursprung in der stationären Jugendhilfe und in der Beratung von Pflegefamilien. Es handelt sich hier meist um nichtbehinderte Kinder und Jugendliche, welche aufgrund von Gewalt und Vernachlässigung in ihrer Herkunftsfamilie fremdplatziert wurden. Hennische (2012, S. 51) vertritt die Meinung, dass die Umsetzung traumapädagogischer Konzepte eine kognitive Leistung verlangt, welche geistig behinderte Kinder nicht erreichen können.

Konzepte aus der Jugendhilfe, in denen es darum geht, den Betroffenen die traumabedingten Verhaltenskrisen verständlich zu machen, sind bei Menschen mit einer geistigen Behinderung wenig hilfreich. Verbale Interventionen (z.B. Weiss, 2016) passen meistens nicht zu den kognitiven und sprachlichen Möglichkeiten der geistig behinderten Kinder (vgl. Blumenschein & Irblich, 2011). Daher empfiehlt Hennische (2012) Massnahmen, die konkret handlungsbezogen sind. Um die betreffenden Kinder gut unterstützen zu können, bieten das «TEACCH-Konzept» und die «Unterstützte Kommunikation» eine Möglichkeit der Partizipation für geistig behinderte Kinder mit einer Traumatisierung (vgl. Weiss et al., 2016, S. 236).

Gahleitner et al. (2017) gibt zum Ausdruck, dass sich einzelne Konzepte der Traumapädagogik - zum Beispiel die «Pädagogik des sicheren Ortes» - sehr wohl umsetzen lassen, da die Ziele und Prinzipien unabhängig sind von den kognitiven und sprachlichen Möglichkeiten der betreffenden Kinder:

- Eigenaktivierung der betroffenen Kinder
- Ermöglichen von neuen dialogischen Angeboten / neuen korrigierenden Erfahrungen zwischenmenschlicher Begegnungen
- Anerkennung und Wertschätzung den Kindern gegenüber leben

(vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 231)

Die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur und der Vergleich mit der eigenen Schulpraxis ergeben: Traumapädagogische Handlungskonzepte müssen der jeweiligen Situation und den Entwicklungsmöglichkeiten der geistig behinderten Schülerinnen und Schülern angepasst werden.

Erkenntnisse, welche im Rahmen der Masterarbeit gewonnen wurden, werden im nachfolgenden Mindmap dargestellt und bieten Grundlage zur weiteren Auseinandersetzung und Vertiefung des Themas weit über den Studiumabschluss hinaus.

Wie im Mindmap zu erkennen, ist das Thema «Traumapädagogik im Kontext geistiger Behinderung» grösser als der Rahmen dieser Masterarbeit.

Abbildung 7 Mindmap Traumatisierung geistig behinderter Kinder: Handlungsansätze – und Möglichkeiten

12. Lehrpersonen als Teil der Traumapädagogik

«Pädagogik ist vor aller Methodik eine Frage der Haltung» (Baierl & Frey, 2016, S. 47).

Baierl (2016) stellt diese Aussage an den Anfang seines Kapitels, in dem es um Werte und Haltung in der Traumapädagogik geht. Diese sind unabhängig vom Entwicklungsstand und den Lernvoraussetzungen des Kindes und somit auch im Umgang mit traumatisierten geistig behinderten Kindern grundlegend. Die Haltung der Lehrperson ist prägend für das Kind, da Unterricht immer Interaktion und Beziehung ist. Die Lehrperson setzt also nicht nur Traumapädagogik um, sondern ist ein Teil von ihr.

12.1 Grundhaltung

In der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur wird klar, wie unterschiedlich jedes Trauma, jede Folgestörung ist, und wie unterschiedlich jedes Kind damit umgeht. Wichtig ist es, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen, seiner besonderen Lebensgeschichte zu begegnen, ihm Wertschätzung und Vertrauen entgegenzubringen. Dies ist auch Teil der heilpädagogischen Haltung (Hofer, 2007). Denn jedes Kind erlebt und spürt die Haltung, die ihm von der Bezugsperson entgegengebracht wird: Verständnis oder Unverständnis, Wertschätzung oder Ablehnung, Ermutigung oder Überforderung?

Gestützt auf die Standards der BAG Traumapädagogik, wird die Grundhaltung der Lehrperson im Rahmen dieser Arbeit in folgenden Punkten zusammengefasst:

Jedes Verhalten macht Sinn

Häufig sind Verhaltensweisen, die traumatisierte geistig behinderte Kinder zeigen, für die Lehrperson und die restlichen Kinder der Gruppe belastend (vgl. Lang et al., 2013, S. 87). Da das Verhalten der betreffenden Kinder subjektiv sinnvoll ist, beinhalten Interventionen nicht das simple «Verändern-Wollen» des Kindes, sondern gründen sich stets auch auf Reflexion, Anpassung der Umwelt und auf eine förderliche Lehrperson-Schüler-Beziehung (vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2017, S. 15). Es gilt Funktionen, Auslöser und Ursachen für herausforderndes Verhalten zu erkennen. Das Erfassen des aktuellen Erregungszustandes des Kindes und das Wissen um passende Regulationsmöglichkeiten begünstigen rechtzeitige, wirksame Interventionen (Castaneda, Fröhlich & Waigand, 2019). Ein «unaufgeregter Umgang» (Elvén, 2017) der Lehrperson mit Krisen des Kindes kann spürbar dessen Erregungsniveau senken, wodurch ein neuer Handlungsspielraum für alle Beteiligten entsteht.

Ressourcenorientierung

Hinter jedem Verhalten steht eine Ressource. Sich daran zu orientieren, heisst, sich als Lehrperson im Alltag die Frage zu stellen: «Welche Ressourcen und Fähigkeiten (Ehrgeiz, feinmotorische Geschicklichkeit, Kreativität etc.) hat das Kind, um dieses Verhalten zeigen zu können?» (Baierl & Frey, 2016, S. 52). Somit richtet sich der Blick auf das, was gefördert werden kann und nicht auf das, was beseitigt werden soll (Grawe, 2004).

Wertschätzung

Viele Kinder sehen keinen Sinn und keinen Wert in sich und in ihrem Handeln, da sie wiederholte Abwertung, Hilflosigkeit und Ohnmacht erleben (vgl. Lang et al., 2013, S. 87). «Traumatisierte Kinder sind in ihrer Bindungsdynamik erschüttert» (Bausum et al., 2013, S. 59). Es fällt den Kindern schwer, Nähe zuzulassen und sie begegnen ihrem Gegenüber mit Misstrauen. Lehrpersonen sind auf der Beziehungsebene herausgefordert. Die «sichere Bindung», so wie John Bowlby (Pionier der Bindungsforschung) sie beschreibt, ist nicht vorhanden. Bindungsfähigkeit ist aber die Grundvoraussetzung für Lernmomente (vgl. Bausum et al., 2013, S. 64).

Selbstwirksamkeit

Abbildung 8 Die traumapädagogischen Bausteine (eigene Darstellung nach Weiss, 2016)

Die Unterstützung der Selbstwirksamkeit nimmt ihren Anfang mit der Förderung von Selbstverstehen und Selbstwahrnehmung. Die Selbstregulation beinhaltet den adäquaten Umgang mit Gefühlen und Empfindungen. Von der Hilflosigkeit zum Handeln, von der Sinnlosigkeit zur Würde, vom Selbstverstehen hin zur Selbstwirksamkeit. Selbstwirksam zu sein bedeutet das Gefühl zu haben, für sich selbst sorgen und auf die Umwelt einwirken und diese gestalten zu können (vgl. Weiss, 2016, S. 120 – 139). «In die eigene Kraft» zu kommen und «aus eigener Kraft» zu handeln ist Grundstein für den Aufbau eines positiven Selbstbildes.

Es ist deshalb Auftrag der Lehrpersonen, die Kinder darin zu unterstützen, einen Schlüssel zu innerer Stabilität und eigenen Ressourcen zu erhalten (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 236). Eine gelingende Beziehung bildet hierfür die Voraussetzung. Die Lehrperson ist deshalb herausgefordert, sich selbst immer wieder kritisch zu hinterfragen und bisherige pädagogische Ansichten in Frage zu stellen.

Ziel ist es, dass die Kinder sich selbst und ihr Tun wieder als wertvoll erleben und sie somit ein positives Selbstbild aufbauen, wodurch ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein wachsen kann (vgl. Lang et al., 2013, S. 88). Mit dem sinnvollen Tun und der dabei erlebten Selbstwirksamkeit gestaltet das Kind seine eigenen Lebensbedingungen und erlebt Autonomie («ich kann etwas entscheiden»), Kompetenz («ich kann etwas bewirken») und Zugehörigkeit («ich gehöre dazu und werde wertgeschätzt»). Für traumatisierte geistig behinderte Kinder mögen häufig aufgrund ihres kognitiven Entwicklungsstandes das «Selbstverstehen» und die «Selbstregulation» eine Herausforderung sein. Jedoch ist es sehr wohl möglich, dass auch ein geistig behindertes Kind sich entscheiden, etwas bewirken und dazugehören kann. Hier sind die Erwachsenen gefordert, Strukturen und Vorgehensweisen zu schaffen, welche dem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechen (vgl. Lang et al., 2013, S. 88).

Ein Kind erlebt sich dann als wertgeschätzt, wenn es sich angenommen und verstanden fühlt. Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Kind kann sich in folgenden inneren Einstellungen ausdrücken:

- «Es ist gut so, wie du bist.»
- «Ich schaue auf das, was du kannst.»
- «Ich achte deine Grenzen.»
- «Ich respektiere deine bisherigen Lösungsversuche.»

(vgl. Lang et al., 2013, S. 88)

Wertschätzung ist somit ein Bestandteil der traumapädagogischen Haltung (vgl. Lang et al., 2013, S. 113) und entspringt dem humanistischen und / oder christlichen Menschenbild. Baierl und Frey (2016) verweist auf die Bücher von Janusz Korczak. Dieser prägte den Begriff «eine Pädagogik der Achtung» und brachte in seinem Handeln zum Ausdruck, dass Kindern mit Respekt begegnet werden sollte.

Autorität

«Sicherheit kann nur geben, wer als «stark» bzw. «mächtig» und «gut» erlebt wird» (Baierl & Frey, 2016, S. 49). Traumatisierte Kinder haben häufig Macht und Hierarchie als etwas Missbräuchliches erlebt (vgl. Lang et al., 2013, S. 89). Damit die Lehrperson als «sicherer Ort» von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird, braucht es eine Autorität, die sich auf die Zustimmung der anvertrauten Schülerinnen und Schüler gründet und zur Folge hat, dass die Kinder sich in Bezug auf ihr Denken und Handeln an der Lehrperson orientieren. Dazu braucht sie Kompetenz, Durchsetzungsfähigkeit und Berechenbarkeit im Handeln. Sie muss Grenzen setzen, aber auch für die Kinder sichere Frei-, Spiel- und Handlungsräume zur Verfügung stellen. Die Schülerinnen und Schüler erleben so eine Lehrperson, die «stark» und «gut» ist und ihre Stärke zum Wohle der Kinder einsetzt. Das gibt den Kindern die Möglichkeit, in die eigene Kraft und Grösse hineinzuwachsen (vgl. Baierl & Frey, 2016, S. 49).

Lebensfreude

Traumatisierungen bringen extreme Gefühle mit sich: Angst, Ekel, Ohnmacht, Scham, Wut. Diese verdrängen Leichtigkeit und Spass, führen zu Stress und somit zu einer erhöhten Adrenalinausschüttung. Lebensfreude und Humor führen Kopf und Körper in positives Erleben und unterstützen Lernen und Entwicklung (vgl. Lang et al., 2013, S. 89). Freude führt zu mehr Selbstvertrauen und Wertschätzung sich selbst gegenüber (vgl. Baierl & Frey, 2016, S. 136) und sollte deshalb nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen ein wichtiges Ziel sein. Ohne Spass an der Arbeit verengt sich die eigene Sichtweise: Aufgaben fallen schwerer, Probleme werden grösser und der Umgang mit den Kindern wird belastender.

Auch Sport und Bewegung können Freude bringen, weil sie den Körper aktivieren. Bei körperlichen Aktivitäten lernen die Kinder ihren Körper besser kennen, leisten etwas und spüren dabei sich selbst. Dies hat zur Folge, dass sie sich selbstbewusster fühlen.

Bewegung hilft Stress abzubauen und so Momente der Übererregung aufzufangen (Baierl & Frey, 2016, S.140).

Fachkompetenz

Um traumatisierte geistig behinderte Kinder hilfreich begleiten zu können, sollen Lehrpersonen fachlich kompetent sein und professionell handeln. Mit diesem professionellen Selbstverständnis ist gemeint:

- Eigene pädagogische Ansichten erweitern
- Kompetenzen weiterentwickeln: Weiterbildung schafft Wissen, Kompetenz und schlussendlich Handlungssicherheit
- Bereitschaft zur Selbstreflexion (kollegiale Beratung, Supervision) zeigen
- Sich umfassend mit psychischen Störungen und damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten auseinandersetzen
- Fähigkeit zur Zusammenarbeit (Kinder, Eltern, Team, Vertreter aus allen Fachrichtungen etc.)
- Offenheit und Wertschätzung leben
- Klarheit haben über eigene Aufgaben, Aufträge, Ziele, Werte, Ressourcen, eigener Methodenschatz, Grenzen der eigenen Leistungsbereitschaft

(vgl. Baierl & Frey, 2016, S. 116)

Je geringer das traumabezogene Fachwissen der Lehrperson ist, desto höher das Risiko, dass traumatisierte Kinder in der Institution scheitern (Gahleitner et al., 2017, S. 21).

Selbstfürsorge

Lehrpersonen stehen in der Gefahr sich im Beruf zu verausgaben, mit sich selbst nicht sorgsam umzugehen und ihre eigenen Bedürfnisse nicht wahrzunehmen. Eine der wichtigsten Kompetenzen einer Lehrperson sollte die Selbstfürsorge sein. Sie muss einen liebevollen, wertschätzenden und mitfühlenden Umgang mit sich selbst pflegen, da der Umgang mit Traumatisierten sehr belastend sein kann (vgl. Baierl & Frey, 2016, S.141). Je besser es der Lehrperson geht, desto besser kann sie für die Kinder da sein.

Baierl und Frey (2016, S. 126) fasst wesentliche Faktoren der Selbstfürsorge in folgenden Punkten zusammen:

Tabelle 3 Wesentliche Faktoren der Selbstfürsorge (eigene Darstellung nach Baierl & Frey, 2016)

Wesentliche Faktoren der Selbstfürsorge:

- > Gefestigtes professionelles Selbstverständnis und Rollenklarheit
- > Gute Kooperation im Team
- > Fähigkeit sich abzugrenzen
- > Nutzen von Kraftquellen im Arbeitsalltag und privat
- > Reflexionsfähigkeit
- > Fachwissen und regelmässige Supervision

Die Institution unterstützt häufig zu wenig die Selbstfürsorge ihrer Angestellten (vgl. Baierl & Frey, 2016, S. 121). Im Buch «Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe» (Lang et al., 2013, S. 98 – 101 / S. 241 – 267) finden sich wertvolle Anhaltspunkte und Grundsätze zu diesem Thema. Ebenso schreibt Bausum et al. (2013, ab S. 220) über «Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für pädagogische Fachkräfte als institutioneller Auftrag».

Tabelle 4 Selbstfürsorge im Alltag mit traumatisierten Kindern (eigene Darstellung nach Baierl & Frey, 2016)

Selbstfürsorge der Lehrperson im Alltag mit traumatisierten Kindern:

- > Wie kann ich den Alltag vorausschauend so strukturieren, dass möglichst wenige Krisen entstehen?
- > Welche Krisen sind zu erwarten und welchen Rahmen, welche eigenen Fähigkeiten und welche Hilfsmöglichkeiten benötige ich, um diese zu bewältigen?
- > Unter welchen Umständen ist es notwendig mir professionelle Hilfe zu holen?
- > Wer sind meine Ansprechpartner?

Der Alltag einer Lehrperson ist von unterschiedlichen Menschen, Erwartungen, Lebensgeschichten und herausforderndem Verhalten geprägt - Selbstfürsorge betrifft folglich nicht nur traumaspezifische Kontexte.

12.2 Traumatische Übertragungen

Menschen übertragen ihre Interaktionserfahrungen mit Bindungspersonen auf künftige Beziehungen (vgl. Lang et al., 2013, S. 193). Rollenerfahrungen der Kinder können daher einer Lehrperson zugeschrieben werden, wodurch diese zum Opfer, Täter oder Retter gemacht werden kann (vgl. Lang et al., 2013, S. 138). Lehrpersonen, die traumatisierte Kinder begleiten, sind besonders starken Übertragungen ausgesetzt, weil die Gefühle dieser Kinder tief in ihnen festgesetzt sind und damit ihre Beziehungsgestaltung, ihre Emotionslagen und Rollenerfahrungen prägen. Erwartungshaltungen und innere Überzeugungen von den Kindern lösen in der Lehrperson Gegenübertragungsgefühle und Handlungsimpulse aus, was zum Beispiel in der Abbildung 9 bei dem Gefühl «Abwertung» deutlich wird.

Abbildung 9 Übertragung am Beispiel des Gefühls der Abwertung
(Lang et al., 2013, S. 138)

Lehrpersonen müssen Gegenübertragungsgefühle achtsam wahrnehmen und Möglichkeiten finden, um dem Kind ein gesichertes Beziehungsangebot machen zu können.

Selbstreflexion, fachlich professionelle Unterstützung, Zeitgefässe für Vertiefung und das «Eingebunden-Sein» in ein vertrauensvolles Team sind wichtig, um als Lehrperson professionell handeln und vor allem: gesund bleiben zu können (vgl. Lang et al., 2013, S. 140).

13. Traumapädagogische Handlungsansätze für Kinder mit einer geistigen Behinderung

Abbildung 10 Bedürfnispyramide nach Maslow (Kinderschutz Niedersachsen)

Gemäss Maslow (2001) steht die Erfüllung der physiologischen Bedürfnisse - Essen, Trinken, Schlaf, Bewegung - an erster Stelle. Ist dies zu einem Mindestmass erfüllt, streben Menschen unabhängig ihres Alters und ihres Entwicklungsstands Schutz und Sicherheit an. Geistig behinderte Kinder mit einem Trauma sind sehr anfällig für psychischen Stress. Konzentrationsprobleme, ängstliche Wachsamkeit, Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen oder Impulsdurchbrüche können die Folge davon sein (vgl. Hennicke, 2012, S. 52). Deshalb sind diese Kinder besonders auf Stabilität angewiesen.

Verschiedene Massnahmen können dem betroffenen Kind im Schulalltag Sicherheit bieten (= Stabilisierung):

- Schutz der persönlichen Integrität und der Intimität (z.B. Förderung der Selbständigkeit und «Ich»-Identität, umsichtige Pflege)
- Dauerhafte und verlässliche Beziehungen (d.h. konstante und verantwortungsvolle Bezugspersonen)
- Stressfreie Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (z.B. Angebot von Rückzugsmöglichkeiten, durchschaubarer und vorhersagbarer Schulalltag)
- Ungestörter Schlaf (d.h. im Schulsetting: ungestörte Ruhepausen)
- Störungsfreie Nahrungsaufnahme (z.B. beim Znüni, Mittagessen durch fest zugewiesenen Sitzplatz, ruhige Atmosphäre, klare Abläufe)
- Rücksichtnahme auf individuelle Bedürfnisse (z.B. durch flexible Anpassung des Unterrichtsinhaltes an das betreffende Kind)
- Schutz des persönlichen Eigentums (z.B. durch Regeln und Grenzen, zur Verfügung stellen von persönlichen Arbeitsplätzen, Schubladen, Schränken)
- Übergangsobjekte (z.B. Objekte, die mit Sicherheit und Geborgenheit verbunden sind)

(vgl. Hennicke, 2012, S. 53-54)

Diese Massnahmen erfordern eine von Achtsamkeit, Umsicht und Verlässlichkeit geprägte Haltung der Lehrperson und sinnvolle Rahmenbedingungen der Institution Schule (vgl. Hennicke, 2012, S. 55). Nur wenn sich die Lehrpersonen in ihrer Arbeit sicher fühlen, können sie auch den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität vermitteln (ebd.).

13.1 Der sichere Ort

Sicherheit stellt eine notwendige Voraussetzung für traumapädagogisches Handeln dar.

Die Kinder können sich sicher fühlen, wenn:

- sie sich an einem äusseren sicheren Ort befinden, an dem keine Gefahren drohen
- sie sich bei Menschen befinden, die sie beschützen und Gefahren abwehren
- sie Sicherheit bei sich selbst finden, also auf sich selbst vertrauen und davon ausgehen, alle Herausforderungen und Gefahren meistern zu können

(vgl. Baierl & Frey, 2016, S. 56)

In der Fachliteratur wird der äussere und der innere sichere Ort genannt:

Table 5 «Äusserer» sicherer Ort (eigene Darstellung nach Baierl & Frey, 2016)

«Äusserer» sicherer Ort im Kontext «Schule»:

- Strukturen
- Regeln und Grenzen
- Rituale und Routinen
- verlässliche Bezugspersonen
- versorgendes und stärkendes pädagogisches Milieu
- geschulte Mitarbeiter
- Räumlichkeiten und Ausstattung, die intakt, angemessen sind und Geborgenheit vermitteln

Table 6 «Innerer» sicherer Ort (eigene Darstellung nach Baierl & Frey, 2016)

«Innerer» sicherer Ort im Kontext «Schule»:

- Selbstwirksamkeit statt Kontrollverlust
- Selbstkontrolle erleben
- Strategien zur Selbstberuhigung und -stabilisierung kennen
- Problemlösekompetenzen besitzen und anwenden können
- Glaube / Spiritualität
- Inneres «Bild» / Imagination als heilsame Kraft (vgl. Reddemann, 2020, ab S. 193)

Die betroffenen Kinder sollen durch den sicheren Ort zur Ruhe kommen, entspannen können und Halt erleben. Neue, ermutigende Erfahrungen können helfen, dass sie sich selbst und die eigenen Handlungsstrategien verstehen, Entwicklungsschritte tun und sichere Bindungserfahrungen machen. Der Aufbau und das Erleben von tragfähigen und verlässlichen Beziehungen im Alltag ist ein bedeutender Aspekt der Traumapädagogik (vgl. Lang et al., 2013, S. 86).

Bindungsorientierte pädagogische Arbeit der Lehrperson hat somit das Ziel:

- den Kindern entsprechend ihren unterschiedlichen Bindungserfahrungen zu begegnen
- die Kinder entsprechend ihren unterschiedlichen Bedürfnissen zu versorgen
- Möglichkeiten zu schaffen, dass bisherigen Bindungserfahrungen neue hinzugefügt werden können

(vgl. Lang et al., 2013, S. 187)

Der wichtigste Grundsatz der Traumapädagogik lautet: einen sicheren Ort schaffen, an dem sich traumatisierende Erfahrungen nicht wiederholen können, der klar strukturiert und überschaubar ist. Jedoch ist nicht nur solch ein äußerer Ort gemeint. Es handelt sich auch nicht nur um einen durch Strukturen, klare Abläufe und Gewohnheiten gesicherten Ort. Vielmehr garantiert die wohlwollend und präsent zur Verfügung stehende Bezugsperson den sicheren Ort, weil sie aufkommende Irritationen schnell beheben kann. Ein sicherer Ort muss also vor allem ein sicheres Bindungsangebot gewährleisten.

(Hennicke, 2012, S.118)

Die pädagogische Triade

Zum sogenannten «sicheren Ort» gehört nicht nur eine wertschätzende, förderliche traumasensible Begegnung zwischen Erwachsenem und Kind, sondern auch kompetentes Fachpersonal und ein gut organisiertes und strukturiertes Umfeld. Ist die Institution ein sicherer Ort für die Mitarbeiter, können diese wiederum Sicherheit und Klarheit den anvertrauten Kindern bieten (vgl. Lang et al., 2013, S. 187; vgl. Hennicke, 2012). Kinder, die sich durch die Organisation geborgen und sicher fühlen, nehmen wiederum positiv Einfluss auf die Lehrpersonen.

Abbildung 11 Die pädagogische Triade (Gahleitner et al., 2017, S. 232)

Das dialogische Prinzip

Sicherheit und Stabilität ermöglichen auch die Teilhabe des Kindes an der Gemeinschaft, an dessen Anfang der Dialog steht: Die Lehrperson gestaltet den Dialog so, dass sie auf die Vorschläge des Kindes reagiert, es kennenlernt und gegenseitige Mitteilungen ermöglicht. Eine eingeeengte und simple Reiz-Antwort-Struktur soll vermieden werden. Das dialogische Prinzip ist ein ergebnisoffener Prozess, der einen kreativen Weg für Veränderung ermöglicht (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 233).

Der kreative Prozess für Entwicklung wird gefährdet, wenn zum Beispiel eine Überforderung der Mitarbeiter nicht erkannt oder ignoriert wird. Dann entstehen Begegnungen, welche von Gewalt geprägt sind, weil die Lehrpersonen dem eigenen Bedrohungsempfinden, einer grossen Hilflosigkeit und aggressivem Abwehrverhalten ausgeliefert sind. Die Folgen davon sind zunehmende Reglementierung und Sanktionierung durch die Lehrpersonen.

Traumapädagogisches Handeln ist also auch immer aktives gewaltpräventives Handeln mit dem Ziel, zwischenmenschliche und institutionelle Gewalt zu überwinden (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 232). Zudem wird nochmals deutlich, wie wichtig eine traumasensible Praxis und eine gute Kompetenz der Selbstfürsorge der Lehrpersonen sind (vgl. ebd.).

Abbildung 12 Das dialogische Prinzip (Sierck & Wunder, 1987)

Geistig behinderte Kinder verfügen selten über differenzierte sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten. Zahlreiche Untersuchungen zeigen auf, dass geistige Behinderung nicht nur auf die mentalen Fähigkeiten Auswirkungen hat, sondern auch auf die Kommunikation und das Sozialverhalten (vgl. Erdély & Mischo, 2011). Dies bedeutet, dass die betroffenen Kinder von umweltbeeinflussenden Prozessen abgekoppelt sind. Kommt noch eine Traumatisierung hinzu, werden die Erfahrungen von Isolation und «Nichtverstandenwerden» übermächtig und begünstigen Verhaltensauffälligkeiten.

Daher ist es aus traumapädagogischer Sicht äusserst wichtig, neue passende Formen der Kommunikation zu erlangen, um den oben beschriebenen Dialog wieder aufnehmen zu können. Dieser Prozess ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Kommunikationskanälen des Kindes und muss daher sehr individuell gestaltet werden (vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 234).

Praktische Beispiele sind:

- Die «unterstützte Kommunikation» (Erdélyi & Mischo, 2011)
- Das «TEACCH-Konzept» (Häussler, 2005)
- METACOM (entwickelt von A. Kitzinger)
- Die «leichte Sprache» (weitere Infos unter www.leichte-sprache.org)
- Gestaltung eines basalen Dialogs: Berücksichtigung von Körperspannung, Atem und anderen physischen Reaktionen

(vgl. Gahleitner et al., 2017, S. 234)

14. Fazit

«Pädagogik ist vor aller Methodik eine Frage der Haltung» (Baierl & Frey, 2016).

Die Haltung der Lehrperson gegenüber traumatisierten Kindern mit einer geistigen Behinderung ist entscheidend für eine tiefgreifende traumasensible Pädagogik im Schulalltag. Die Basis dafür bieten die Standards der «BAG Traumapädagogik», welche die Notwendigkeit und Wirkung von Reflexion, Wertschätzung, Ressourcenorientierung, Förderung der Selbstwirksamkeit, gesunder Autorität der Lehrperson, Lebensfreude, Selbstfürsorge und Fachwissen aufzeigen.

Die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der psychischen Traumatisierung (ICF-10, DSM-5, Fachliteratur s. Literaturliste), deren Diagnostik und Symptomatik bei geistig behinderten Kindern hilft, Verhaltensauffälligkeiten sorgfältig wahrzunehmen und nicht vorschnell der Behinderung zuzuschreiben. Lehrpersonen können so sensibler und kompetenter auf anspruchsvolle Situationen und herausforderndes Verhalten reagieren. Professionelle Begleitung ist für traumatisierte geistig behinderte Kinder wichtig, da ihre Bewältigungsstrategien und sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten eingeschränkt sind. Häufig bringen die betreffenden Kinder destruktive Interaktionserfahrungen mit Bindungspersonen in den Schulalltag hinein und übertragen diese auf die Lehrperson. Fachwissen und die Unterstützung durch wirksame institutionelle Rahmenbedingungen helfen der Lehrperson, dem Kind ein gesichertes Beziehungsangebot zu machen und selbst gesund bleiben zu können.

Jedes Kind – mit oder ohne Behinderung – will einen sicheren Ort erleben. Die Erfüllung der Sicherheitsbedürfnisse des traumatisierten Kindes steht folglich an erster Stelle. Äussere Faktoren – verlässliche Bezugsperson, Strukturen, Regeln, Räumlichkeiten – und innere Faktoren (z.B. Erleben von Selbstwirksamkeit und Selbstkontrolle) schaffen Raum für Entwicklung auf allen Ebenen.

Handlungsbezogene Massnahmen (z.B. TEACCH-Konzept) und kommunikationsfördernde Ansätze («das dialogische Prinzip») werden in diesem Prozess wichtig, damit die betreffenden Kinder, die ihnen wohlthuende Partizipation erleben können.

Traumapädagogische Handlungskonzepte müssen der jeweiligen Situation und den Entwicklungsmöglichkeiten der geistig behinderten SchülerInnen angepasst werden.

Die Konzepte der Traumapädagogik, das damit verbundene Handeln, die traumasensible Haltung und Interaktion haben das Ziel, die soziale und emotionale Stabilisierung der Kinder und deren Vertrauen zu sich selbst und zu anderen aufzubauen.

«Traumapädagogik leben» heisst aber auch, sich mit dem eigenen Selbstverständnis resp. mit dem professionellen Selbst zu befassen, da die eigene Grundhaltung entscheidend für eine gelingende Begegnung mit dem traumatisierten Kind ist.

Konzepte und Haltungen der Traumapädagogik sind grundlegend für den Schulalltag und unterstützen alle Kinder. Die Traumapädagogik hat einen präventiven Charakter, da sie die Möglichkeit eröffnet, seelisch stark belastete Kinder zu stabilisieren und damit Traumafolgestörungen vorzubeugen.

Traumapädagogik ist vielseitig anwendbar, weil Haltung und Methoden der Traumapädagogik alle Menschen unterstützen. So ist die traumapädagogische Haltung eine Haltung, die für jegliche Pädagogik gelten sollte. Sie ist vielseitig anwendbar, weil extremer Stress und traumatische Erfahrungen weiter verbreitet sind als Menschen wissen wollen. (Weiss et al., 2016, S. 29)

Auf die Forschung und schulische Weiterentwicklung bezogen könnte das heissen, dass Traumapädagogik im umfassenden Sinne präsenter gemacht und bewusster gelebt werden muss: Dies als Auftrag an Institutionen jeglicher Art (z.B. Hochschulen, heilpädagogische Schulen), an Menschen in Leitungsfunktion, an Teams und an jede einzelne Lehrperson.

Die Masterarbeit bietet Grundlage zur weiteren persönlichen Vertiefung weit über den Studiumabschluss hinaus. Mögliche Schritte enthalten persönlich geprägte Massnahmen, aber auch Wünsche an die Institution:

In Bezug auf die Kinder:

- Massnahmen zur Ermöglichung / Verbesserung der Kommunikation zwischen Lehrperson und Kind erarbeiten und umsetzen
- Sicheren Ort bieten
- Förderung der Selbstwahrnehmung und Selbstermächtigung
- Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglichen

In Bezug auf die Lehrperson:

- Selbstreflexion im Alltag (Haltung, Werte etc.)
- Selbstfürsorge aktiv leben
- Persönliche Weiterbildung auf dem Gebiet der Traumapädagogik

In Bezug auf die Eltern:

- Einbezug der Eltern: Wertschätzende Zusammenarbeit, Transparenz, Information und Weiterbildung

In Bezug auf die Institution:

- Klare Abläufe und Strukturen
- Angemessene Räumlichkeiten und Rückzugsmöglichkeiten
- Achtsames Miteinander und gegenseitige Unterstützung
- Weiterbildungen im Team zum Thema «Traumapädagogik» initiieren
- Abklärung des Bedarfs eines traumapädagogischen Konzepts am eigenen Arbeitsort (welche Strukturen, Haltungen und Angebote sind bereits verfügbar?)

Bei dem gedanklich-persönlichen Abschluss dieser Arbeit schaue ich auf das Titelfoto: Die zwei kleinen Füße stehen nicht auf festem Grund, sondern es könnte – im Zusammenhang mit dem gewählten Thema «Traumapädagogik» - fast so wirken, als hätte man diesem Kind den Boden unter den Füßen weggezogen. Traumatisierung kann die eigene Welt ins Wanken bringen, und es braucht Halt, damit die Seele zur Ruhe kommen kann.

Meine Haltung ist durch die Masterarbeit in Bezug auf die SchülerInnen, die Institution und mich selbst reflektierter, bedachter, tiefer geworden. Trotz einer gewissen Schwere des Themas, machen sich Ruhe und Freude in mir breit. Ich weiss, wo ich selbst Halt finden kann. In jeder Traumatisierung steckt auch der Funke einer Möglichkeit, mutig neue Schritte zu tun. Als «Wegbereiter» kann ich den mir anvertrauten Kinder helfen, «auf die Füße zu kommen», damit sie eigene Schritte tun können, Selbstwirksamkeit und Teilhabe erleben. Vorausgesetzt, ich selbst stehe sicher auf festem Boden.

15. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

15.1 Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1 Mögliche Mittlerfaktoren und protektive Faktoren (eigene Darstellung nach Weiss, 2016, S. 45-46)	18
Tabelle 2 Traumaverdacht: Hinweise für genauere Exploration	28
Tabelle 3 Wesentliche Faktoren der Selbstfürsorge (eigene Darstellung nach Baierl & Frey, 2016)	42
Tabelle 4 Selbstfürsorge im Alltag mit traumatisierten Kindern (eigene Darstellung nach Baierl & Frey, 2016)	42
Tabelle 5 «Äusserer» sicherer Ort (eigene Darstellung nach Baierl & Frey, 2016)	46
Tabelle 6 «Innerer» sicherer Ort (eigene Darstellung nach Baierl & Frey, 2016)	46

15.2 Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse (Landolt, 2012, S. 17)	8
Abbildung 2 Überblick über das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung	10
Abbildung 3 Klassifikation psychischer Störungen nach Traumatisierung bzw. schwerer Belastung	12
Abbildung 4 Zentrale Merkmale der Psychotherapie von komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Hennicke, 2012, S. 23)	16
Abbildung 5 Die Mauer häufiger Traumafaktoren bei jungen Menschen mit Lernschwierigkeiten	22
Abbildung 6 Die für die Traumabewältigung des Kindes relevantesten sozialen Systeme (Landolt, 2012, S.85)	30
Abbildung 7 Mindmap Traumatisierung geistig behinderter Kinder: Handlungsansätze – und Möglichkeiten	36
Abbildung 8 Die traumapädagogischen Bausteine (vgl. Weiss, 2016)	38
Abbildung 9 Übertragung am Beispiel des Gefühls der Abwertung	43
Abbildung 10 Bedürfnispyramide nach Maslow (Kinderschutz Niedersachsen)	44
Abbildung 11 Die pädagogische Triade (Gahleitner et al., 2017, S. 232)	47
Abbildung 12 Das dialogische Prinzip (Sierck & Wunder, 1987)	48

16. Literatur

- Ackermann, P.T., Newton, E.O., McPherson, W.B., Jones, J.G. & Dykman, R.A. (1998). Prevalence of Post Traumatic Stress Disorder and other Psychiatric Diagnosis in three groups of abused children (sexual, physical, and both). *Child Abuse & neglect*, 22(8), 759-774.
- American Psychiatric Association. Falkai, P. & Wittchen, H. (Hrsg.) (2018). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5* (2. korrigierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Baierl, M. & Frey, K. (2016). *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (3. unveränderte Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bausum, J., Besser, L.U., Kühn, M. & Weiss, W. (2013). *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Blumenschein, A. & Irblich, D. (2011). Traumatisierung geistig behinderter Menschen und pädagogische Handlungsmöglichkeiten. *Trauma & Gewalt, Heft 1/2011*, 84-93.
- Broberg, A.G., Dyregrov, A. & Lilled, L. (2005). The Göteborg discotheque fire; posttraumatic stress, and school adjustment as reported by the primary victims 18 months later. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, Volume 46, Issue 12*, 1279-1286.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) unter Beteiligung der Arbeitsgruppe ICD des Kuratoriums für Fragen der Klassifikation im Gesundheitswesen (KKG) (2020). *ICD-10-GM Version 2021. Band 1: Systematisches Verzeichnis. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. German Modification*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Castaneda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten?!* Heigenbrücken: Monika Waigand.
- Ebinger, F. (Hrsg.) (2011). *Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Diagnostik und Therapie*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

- Elvén, B.H. (2017). *Herausforderndes Verhalten vermeiden. Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen* (2. durchgesehene Auflage). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Erdélyi, A. & Mischo, S. (2011). Da bist du sprachlos...! Theoretische Grundlagen und praktische Perspektiven zur Unterstützten Kommunikation bei geistigen Beeinträchtigungen und herausforderndem Verhalten. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 4/2011, 143-153.
- Fischer, G. & Riedesser, P. (2020). *Lehrbuch der Psychotraumatologie* (5. aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gahleitner, S.B., Hensel, T., Baierl, M., Kühn, M. & Schmid, M. (Hrsg.) (2017). *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (3. unveränderte Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Gysi, J. (2021). *Diagnostik von Traumafolgestörungen. Multitaxiales Trauma-Dissoziations-Modell nach ICD-11*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Häussler, A. (2005). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Hennicke, K. (Hrsg.) (2012). *Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Hennicke, K. (Hrsg.) (2015). *Seelische Verletzung (Trauma) bei Menschen mit geistiger Behinderung. Wahrnehmen, Betreuen, Behandeln. Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB am 14. November 2014 in Kassel*. Berlin: Eigenverlag der DGSGB (Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung).
- Herzog, M. (2020). *Trauma und Schule. Seelische Verletzungen und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag. Damit wir im Schulalltag mit schwierigen Situationen besser umgehen können* (9. überarbeitete Auflage). Oberhof: Top Support GmbH.

- Hofer, R. (2007). Heilpädagogische Haltung. Betrachtungen zur Berufsethik der Heilpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2/2007, 25-35.
- Huber, M. & Plassmann, R. (Hrsg.) (2012). *Transgenerationale Traumatisierung. Tagungsband zur DGTD-Tagung im September 2012 in Bad Mergentheim*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Kühn, M. (2008). Wieso brauchen wir eine Traumapädagogik? Annäherung an einen neuen Fachbegriff. *Trauma & Gewalt, Heft 4/2008*, 318 – 327.
- La Greca, A.M., Silverman, W.K., Vernberg, E.M. & Prinstein, M.J. (1996). Symptoms of posttraumatic stress in children after hurricane Andrew: a prospective study. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 64 (4), 712-723.
- Landolt, M.A. (2012). *Psychotraumatologie des Kindesalters. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen* (2. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lang, B., Schirmer, C., Lang, T., Andreae de Hair, I., Wahle, T., Bausum, J., Weiss, W. & Schmid, M. (Hrsg.) (2013). *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Lemke, J. (2017). *Sekundäre Traumatisierung. Klärung von Begriffen und Konzepten der Mittraumatisierung* (5. Auflage). Kröning: Asanger Verlag.
- Maslow, A.H. (2001). *Motivation und Persönlichkeit* (16. Auflage). Hamburg: Rowohlt.
- Reddemann, L. (2020). *Imagination als heilsame Kraft. Ressourcen und Mitgefühl in der Behandlung von Traumafolgen* (22. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Remschmidt, H., Schmidt, M.H. & Poustka, F. (2006). *Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO* (5. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber
- Senckel, B. (2008). Wunden, die die Zeit nicht heilt – Trauma und geistige Behinderung. *Geistige Behinderung* 47, 246 – 256.

Sierck, U. & Wunder, M. (1987). *Sie nennen es Fürsorge. Behinderte zwischen Vernichtung und Widerstand* (2. Auflage). Frankfurt (Main): Dr. med. Mabuse.

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.) (2017). *Wenn Schüler mit geistiger Behinderung verhaltensauffällig sind. Konzepte und Praxisimpulse für Regel- und Förderschulen* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Trickey, D, Siddaway, A.P., Meiser-Stedman, R., Serpell, L. & Field, A.P. (2012). A meta-analysis of risk factors for post-traumatic stress disorder in children and adolescents. *Clinical Psychology Review, Volume 32, Issue 2*, 122-138.

Uttendörfer, J. (2008). Traumazentrierte Pädagogik. *Unsere Jugend, Heft 2/2008*, 50-65.

Weiss, W. (2016). «Wer macht die Jana wieder ganz?» Beziehungsarbeit in der Traumapädagogik. *Jugendhilfe, Heft 1*, 13-20.

Weiss, W. (2016). *Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen* (8. Auflage). Weinheim: Beltz.

Weiss, W., Kessler, T. & Gahleitner Silke B. (2016). *Handbuch Traumapädagogik*. Weinheim: Beltz

Yule, W. (2000). *Vulnerability and Resilience in Human Development: A Festschrift for Ann and Alan Clarke*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Zimmermann, D. (2017). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht. Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer*. Weinheim: Beltz

17. Anhang

Mögliche diagnostische Instrumente für traumatisierte Kinder mit einer geistigen Behinderung (zusammengestellt von H. Fröbe, 2021):

Name	Autor	Einsatzbereich	Positiv	Negativ
CBCL/1 Elternfragebogen für Klein- und Vorschulkinder	Achenbach, T.M. (2000)	Für Kinder im Alter von 1,5 – 5 Jahre	Elternfragebogen umfasst 7 Bereiche	Handbuch ist nur in englischer Sprache vorhanden
DISYPS-III Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-5 für Kinder und Jugendliche	Döpfner, M. & Görtz-Dorten, A. (2017)	4 – 18 Jahre (Fremdbeurteilung)	Erfassung psychischer Störungen nach ICD-10 und DSM-5. Alle Fragebögen können je nach Bedarf kombiniert werden.	Nicht behinderungsspezifisch
DISYPD-ILF Interview-Leitfäden zum Diagnostik-System für psychische Störungen nach DSM-5	Görtz-Dorten, A., Döpfner, M. & Thöne, A. (2021)	Für Kinder und Jugendliche	Eignet sich zur Erfassung und Diagnostik von psychischen Auffälligkeiten und ebenso zur Verlaufskontrolle und Qualitätssicherung. Erleichtert die Durchführung eines umfassenden diagnostischen Interviews.	Braucht Zeit. Nicht behinderungsspezifisch.
Explorationsleitfaden	Steil & Rosner (2009)	Für Kinder und Jugendliche	Umfassender Interviewraster für Eltern und Bezugspersonen.	Dauert lange. Nicht behinderungsspezifisch.

Freie Befragung	--	Kinder und Jugendliche	Kann Aufschluss über evtl. vorhandene Erinnerungen und mögliche belastende Symptome geben. Widerstände seitens des Kindes können auftreten.	Umfang, Struktur, evtl. Hilfsmaterialien (zur szenischen Rekonstruktion) können frei gewählt und eingesetzt werden.
IBS-KJ Interviews zu Belastungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen	Steil, R. & Füchsel, G. (2006)	7 – 16 Jahre	Strukturiertes klinisches Interview	Nicht behinderungsspezifisch. Kind selbst wird befragt (schwierig bei geistiger Behinderung).
Kinder-DIPS Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter	Schneider, S., Pflug, V., In-Albon, T. & Margraf, J. (2018)	Ab 6 Jahre	Eltern und Kind werden miteingezogen. Fragen können auch Anhaltspunkte für Beobachtungen und genauere Exploration bieten.	Nicht behinderungsspezifisch. Ausführliche Fragebögen (benötigt viel Zeit)
PROPS /CROPS Fragebogen für Kinder und deren Eltern	Greenwald, R. (1999)	Ab 7 Jahren	Kurze Bearbeitungsdauer. Kann auch als Verlaufskontrolle eingesetzt werden.	Nicht behinderungsspezifisch.
PTSD-SSI Semistrukturiertes Interview und Beobachtungsbogen für Säuglinge und Kleinkinder	Scheeringa, M.S. & Zeanah, C.H. (2005)	Bei Kindern mit geistiger Behinderung bis zum Alter von ca. 10 Jahren	Befragung anhand DSM-5-Kriterien; kann auch bei geistig behinderten Kindern eingesetzt werden.	Spielverhalten wird erfasst: dies ist bei Personen mit schwerer geistiger Behinderung schwierig; teilweise wird Sprachverständnis des Kindes vorausgesetzt (auch Aktivsprache). Durchführung erfordert traumatherapeutische Expertise.

<p>TSC-KJ Trauma-Symptom-Checkliste für Kinder und Jugendliche</p>	<p>Spranz, S., Loos, L. & Steil, R. (2018)</p>	<p>8 – 21 Jahre; kann bei jüngeren Kindern (8–12 Jahre) zur inhaltlichen Erfassung verschiedener Traumafolgen-symptome und zur Verlaufskontrolle eingesetzt werden</p>	<p>Erfragt eine grosse Breite möglicher Symptome einer Traumatisierung. Kurze Bearbeitungsdauer.</p>	<p>Nicht behinderungs-spezifisch</p>
<p>TSCYC Trauma Symptom Checklist for Young Children</p>	<p>Briere, J. (2005)</p>	<p>3 – 12 Jahre</p>	<p>Checkliste: Jedes Symptom wird anhand einer Skala von der Bezugsperson eingeschätzt; Testverfahren ist standardisiert und genormt.</p>	<p>Nur auf Englisch vorhanden. Nicht behinderungs-spezifisch.</p>